

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

D'ALCHIMIA E D'ARTI MAGICHE:
UNA RILETTURA E UNA NUOVA INTERPRETAZIONE
DEL MANOSCRITTO N. 40 CONSERVATO PRESSO
L'ARCHIVIO STORICO DI MONTEMONACO¹

¹ Articolo pubblicato il 15 Luglio 2025 su <https://www.researchgate.net/> e <https://www.academia.edu/>

1. Montemonaco e le leggende dei Monti Sibillini nel quindicesimo secolo

Vi è una terra nell'Italia centrale presso la quale illustri leggende sembrano avere deciso di stabilire la propria misteriosa residenza, tra picchi elevati e dirupi precipiti, proprio nel cuore degli Appennini. Per secoli e secoli visitatori provenienti da tutte le regioni d'Europa hanno diretto i propri passi verso queste sinistre montagne, alla ricerca del regno occulto di una profetica Sibilla, dimorante nella propria grotta posta su di una vetta coronata; o cercando un luogo adatto per la consacrazione di libri magici e l'effettuazione di oscuri rituali, sulle rive di un lago il cui nome è associato a quello di un famoso, controverso personaggio dei Vangeli, un prefetto della Giudea romanizzata, lo stesso che condannò Gesù Cristo alla morte di croce.

I Monti Sibillini ospitavano infatti la Grotta della Sibilla e il Lago di Pilato, due celebri siti distanti solamente poche miglia l'uno dall'altro; dal quattordicesimo secolo in poi, la loro fama ha percorso l'intero continente, con decine e decine di citazioni reperibili in una molteplicità di opere letterarie e atlanti geografici, dal romanzo *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino al resoconto, vergato da Antoine de la Sale, *Il paradiso della Regina Sibilla*, fino alle investigazioni condotte nel diciannovesimo e ventesimo secolo, presso i due siti, da studiosi, ricercatori e scienziati.

Un mondo interconnesso di racconti fiabeschi. Forse, un mito molto più antico, nascosto al di sotto di livelli leggendari più tardi, i quali narrano di una Sibilla e di un prefetto romano. Livelli leggendari che giungono qui da altre nazioni, e dunque non autoctoni, che costituirebbero una sovrapposizione che giace al di sopra di un nucleo più profondo di racconti, i quali a propria volta precederebbero l'epoca del dominio di Roma su quest'area e potrebbero collocarsi molto più indietro nel tempo, fino all'Età del Ferro: racconti dimenticati, forse connessi ai terremoti e al peculiare carattere sismico dei Monti Sibillini, così come abbiamo avuto modo di ipotizzare nella nostra precedente ricerca *La leggenda ctonia* (2020).

Negli articoli già pubblicati nell'ambito della presente serie *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda* abbiamo posto in evidenza il fatto di come i due insediamenti principalmente coinvolti nelle vicende relative a questo affascinante complesso leggendario — a motivo della loro vantaggiosa posizione situata, rispettivamente, presso il lato occidentale e

orientale dei Monti Sibillini — siano Norcia, attualmente in Umbria, e Montemonaco, nella regione delle Marche.

Fig. 1 - Il piccolo borgo di Montemonaco così come appare oggi (in alto nell'immagine i versanti che risalgono verso il Monte Sibilla)

Nel presente articolo intendiamo focalizzare la nostra attenzione sul piccolo borgo di Montemonaco, che giace ai piedi del Monte Sibilla ed è esplicitamente menzionato da Antoine de la Sale nel suo quattrocentesco *Paradiso*:

«Questa montagna si trova nella Marca di Ancona nel territorio di un castello chiamato Montemonaco, che è come dire il monte del monaco. Da questo castello fino alla cima del monte, dove si trova l'ingresso della grotta, si contano nove miglia».

[Nel testo originale francese: «Le mont est es parties de la marque de Enconne et ou terrouer d'un chastel nommé monte moynaco, qui est autant a dire comme le mont du moyne. De cedit chastel jusques au plus hault du mont, ou l'entree de la cave est, on y compte ix milles»].

Fig. 2 - Il borgo di Montemonaco così come è citato da Antoine de la Sale nel suo *Il paradiso della Regina Sibilla* (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folium 6v)

Il resoconto di de la Sale è pieno di interessanti dettagli concernenti le piccole frazioni che circondano l'insediamento principale di Montemonaco. «Ai piedi della montagna, verso il monte della regina Sibilla, c'è un villaggio chiamato Fougia...» (nel testo originale francese: «Au pié du mont, devers celui de la royne Sibille, a un villaige que l'on appelle Fougia...»): si tratta di Foce, ancora oggi un'incantevole località dal carattere tipicamente alpino posta direttamente al centro dell'isolata valle glaciale scavata tra il Monte Vettore e il Monte Sibilla. «E se lasciate questo castello e vi dirigete verso il predetto monte, si passa per un villaggio denominato Colino» (nel testo originale francese: «Et au partir dudit chastel pour aler audit mont, voit on par un villaige nommé Colino»): il piccolo agglomerato di case della frazione montemonachese di Collina attende ancora oggi, così come nel quindicesimo secolo, i passi dei visitatori che si accingono ad accedere al mistero della Grotta della Sibilla.

E Montemonaco non costituiva semplicemente il luogo dal quale partire per ascendere alla cima del Monte Sibilla: gli abitanti del borgo prendevano attivamente parte alle escursioni giornaliere fino alla vetta, assistendo i visitatori stranieri e recandosi assieme a loro presso la magica grotta, così come ci racconta lo stesso de la Sale:

Fig. 3 - Montemonaco e le sue piccole frazioni di Collina e Foce così come ritratti da Antoine de la Sale ne *Il paradiso della Regina Sibilla* (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folia 5v and 6r)

«Fui lassù [alla Grotta della Sibilla, n.d.r.] con un medico di quel villaggio, il cui nome era Giovanni da Sora, il quale mi accompagnò, assieme alla gente del borgo di Montemonaco; essi ci guidarono fin lassù, senza fare altro».

[Nel testo originale francese: «j'etoie la alé avec un docteur dudit pais, nommé messire Jehan de Sore qui me conduisoit, et les gens de la ville de Montemoynac qui nous guidoient jusques la sans chose faire»].

Fig. 4 - Montemonaco e il supporto fornito dagli abitanti del luogo così come descritto da Antoine de la Sale nel suo *Il paradiso della Regina Sibilla* (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folium 10r)

Avremo in seguito la possibilità di discutere in modo approfondito questo ruolo di supporto posto in essere dagli abitanti di Montemonaco nei confronti dei viaggiatori in visita, in quanto rinverremo la medesima tipologia di informazione all'interno del manoscritto quattrocentesco reperito nell'archivio storico municipale del borgo, che sarà analizzato nel presente articolo.

Fu Antoine de la Sale a conferire definitivamente a Montemonaco la sua rinomanza, diffusa e duratura, come uno dei principali punti di partenza — assieme a Norcia, posta sull'altro lato dei Monti Sibillini — per i visitatori che avessero inteso raggiungere la vetta della Sibilla e la famigerata Grotta che apriva le proprie tenebrose fauci su quel remoto picco.

Nondimeno, dobbiamo notare come alla metà del quindicesimo secolo Montemonaco fosse già nota per il suo ruolo come punto di accesso ai misteri leggendari dei Monti Sibillini, anche se la circolazione del resoconto di de la Sale era ancora, a quell'epoca, assai limitata (la sua visita al Monte Sibilla risale al 1420, il manoscritto che ne contiene la narrazione sarà vergato solamente dopo una ventina di anni, e la versione a stampa sarà pubblicata ancora più tardi, nel 1527).

In effetti una corrente sotterranea di voci, dicerie e narrazioni orali era probabilmente in movimento già da molto tempo, se consideriamo come Antoine de la Sale, nel 1420, sia stato in grado di reperire localmente svariati racconti in merito a viaggiatori stranieri che si erano recati in quei luoghi per visitare la Grotta della Sibilla e il Lago di Pilato negli anni precedenti; e dobbiamo anche ricordare come l'intero corpo leggendario connesso a quel territorio, benché difficilmente tracciabile nelle fonti letterarie, fosse già vivo e attivo assai prima del secolo quindicesimo, con segni di questa vitalità che possono essere rinvenuti nelle opere scritte da Petrus Berchorius e Fazio degli Uberti.

Certamente, nel tardo quindicesimo secolo l'esplosione di celebrità che sarà sperimentata dal Monte Sibilla e dalla sua leggendaria regina sarà connessa anche alla diffusione del romanzo *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino, con le sue molteplici edizioni a stampa. In ogni caso, la circolazione sotterranea attraverso l'Europa di informazioni concernenti la

fama sinistra del Monte Sibilla, della sua grotta e del vicino lago era già intensa e vibrante, specialmente tra studiosi e letterati.

Fig. 5 - L'area meridionale dei Monti Sibillini con Norcia, Montemonaco e il sentiero montano che collegava i due insediamenti

Ciò è attestato dalla famosa lettera scritta da Enea Silvio Piccolomini e datata 15 gennaio 1444, che segue una specifica richiesta a lui sottoposta da «un eminente astronomo Sassone [...] il medico del Duca di Sassonia». A quel tempo, il futuro Papa Pio II scriveva *De Monte Veneris*, di Norcia e dei rituali negromantici praticati presso una grande caverna e un lago dove «si trovano streghe e demoni e ombre notturne, un luogo nel quale coloro che posseggono un animo audace possono ascoltare le voci degli spiriti malvagi, parlare con loro e apprendere le arti magiche» (nel testo originale latino: «... striges esse et demones ac nocturnas umbras, ubi qui audaces animo sunt, spiritus nequam audiunt, alloquunturque et artes ediscunt magicas»). Il borgo di Montemonaco, qui, non appare menzionato, ma dobbiamo ricordare come i due insediamenti, Norcia e Montemonaco, risultino essere strettamente associati l'uno con l'altro, in quanto giacenti rispettivamente sugli opposti versanti dei Monti Sibillini ed essendo collegati dalla 'Strada Imperiale', un importante sentiero montano che

attraversava in altitudine le creste, transitando presso il picco di Palazzo Borghese: un percorso antico che connetteva i versanti orientale e occidentale dei Monti Sibillini e che correva proprio tra le due sinistre, famigerate località di quel territorio: la Grotta della Sibilla e il Lago di Pilato.

In quello stesso anno 1444 Felix Hemmerlin, nella propria opera *De Nobilitate et Rusticitate Dialogus*, menziona apertamente l'area situata presso il lato orientale dei Monti Sibillini, dove si trova Montemonaco, come il sinistro scenario italiano della popolare leggenda germanica del Tannhäuser, area di attrazione per empì visitatori stranieri:

«È noto come il Monte Sibilla si trovi presso la città di Norcia e il castello di Montefortino [un piccolo borgo situato a cinque chilometri da Montemonaco, n.d.r.] [...] In queste montagne vi sono caverne e spelonche, che traforano quei luoghi con vani, aule e passaggi praticabili, tanto che la montagna è conosciuta comunemente con il nome di Monte di Venere. Si dice infatti che Venere, moglie di Vulcano, qui pratici eternamente il proprio ufficio amoroso, non senza ardente passione [...] essendovi in questo luogo incubi e succubi, in forma di leggiadre damigelle, così che uomini si recano qui da ogni luogo per ottenerne le grazie».

Fig. 6 - Il brano sulla Sibilla, il Venusberg e Montefortino tratto dall'edizione a stampa del *De Nobilitate et Rusticitate Dialogus* di Felix Hemmerlin (Strasburgo, 1500)

[Nel testo originale latino: «Et dicitur communiter mons Sibille coniunctus civitati Nursie et castello montifortino [...] et in eisdem montibus sunt cavernarum et speluncarum; et usque ad interiora montium pertuse concavitates et transitus meabiles; et in tantum quae ille dicit communiter mons veneris; ex eo quia put fertur Venus ultor vulcani venereii officii non sine calore perpetuo ibidem officiat [...] in hoc loco p nunc incubi sint et succubi et ipsus muliebris spei pulchritudine simulantes viros undecunquorum venerint largit indagates»].

Un'altra notevole citazione quattrocentesca relativa a questo medesimo territorio è rinvenibile nell'opera *Italia illustrata* pubblicata da Flavio Biondo, illustre storico forlivese, nel 1453:

«Su nei monti altissimi nel colmo de l'Apennino, che è dirimpetto a queste terre, vi ha un'altra terra chiamata di S. Maria in Gallo, presso a la quale proprio ne l'Apennino è una gran caverna chiamata volgarmente la Grotta de la Sibilla, e poco più su è quel lago famoso nel territorio di Norcia, dove dicono falsamente, che in vece di pesci, è pieno di demoni, e la fama così de la grotta, come del lago ha ne di nostri tirati molti pazzi dati a queste poltronarie de la negromantia, et avidi di sapere et intendere di queste novelle magiche, e più ne secoli passati, come si ragiona, gli ha tirati dico a sallire su questi altissimi monti, et alpestri, con gran fatica, e vana».

Fig. 7 - *L'Italia illustrata* di Flavio Biondo in versione latina, con il brano relativo alla Sibilla Appenninica e al lago dei demoni (manoscritto Marston MS 35 conservato presso la Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University, New Haven, CT, quindicesimo secolo), folium 57r

[Nella versione originale latina: «Summo in appenino est mons Sanctae Mariae in gallo oppidum cui ipso in apenino propinqua est caverna ingens sibillae vulgo appellata; et paulo superius est lacus ille in nursinorum agri apenino: quem vano ferunt mendacio piscium loco daemonibus scatere. Ea tamen duorum locorum fama multos diebus nostris et plures superioribus ut

audivimus saeculis pellexit necromantia delectatos aut noscenda rerum mirandarum arduos hos montes magno vanoque labore conscenderent»].

Ancora un volta, questo riferimento letterario punta a Montemonaco e al territorio circostante: «S. Maria in Gallo» è l'odierna Montegallo, un altro piccolo borgo posto a pochi chilometri dal nostro principale punto di accesso ai versanti del Monte Sibilla.

Fig. 8 - Montemonaco, Montefortino e Montegallo, posti ai piedi dei Monti Sibillini e del Monte Sibilla

Come possiamo vedere, nel quindicesimo secolo l'intero lato orientale dei Monti Sibillini — Montemonaco, Montefortino, Montegallo — è considerato da diversi letterati come un punto di ingresso al magico reame della Sibilla Appenninica, in stretta correlazione con i versanti della montagna incantata e con la spaventosa grotta che giace sulla cima di quella vetta coronata.

Il luogo era famoso. La località era rinomata. In tutta Europa. Così tanto che lo stesso Antoine de la Sale vergò il proprio resoconto sotto la spinta di Agnese di Borgogna: ella possedeva infatti, nel proprio palazzo di Moulins-sur-Allier, la capitale del Ducato di Borbone, nella Francia centrale, un arazzo assai pregiato.

E quell'arazzo, come riferito da de la Sale, rappresentava proprio il Monte Vettore e il Monte Sibilla, al centro dell'Italia:

«... per questo, mia eccellente signora, vi invio per iscritto e in figura il monte del lago di Pilato e della Sibilla, che sono fatti in modo diverso da

come sono rappresentati nel vostro arazzo, e anche tutto ciò che io ho potuto vedere e di cui abbia potuto informarmi presso la gente del luogo...».

[Nel testo originale francese: «... pour ce, ma tresredoubtee dame, vous envoie par escript et pourtrait le mons du lac de Pilate et de la Sibille, qui autrement sont que en votre tapisserie ne sont faiz, et aussi tout ce que je ay peu veoir et moy informer par les gens du pais...»].

Fig. 9 - L'arazzo di Agnese di Borgogna così come menzionato da Antoine de la Sale nel suo *Il paradiso della Regina Sibilla* (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folium 1v)

Andiamo allora a vedere, nei prossimi paragrafi, cosa abbia significato per Montemonaco, nel corso del quindicesimo secolo, questa peculiare notorietà così largamente diffusa a livello europeo.

2. Predicatori contro una sinistra nomea: San Giacomo della Marca e Bernardino Bonavoglia da Foligno

La fama oscura del Monte Sibilla e del Lago di Pilato, assieme alla peculiare vicinanza di specifici insediamenti (in primo luogo Montemonaco e Norcia) ai due leggendari siti, era un fatto certamente noto alla Chiesa, e a conoscenza, in particolare, di quei frati predicatori dell'epoca che erano nati, ed erano soliti pronunciare i propri sermoni, in quegli stessi territori, situati tra l'Umbria e le Marche.

Un predicatore e inquisitore di grande fama, il frate francescano San Giacomo della Marca, vissuto proprio nel quindicesimo secolo, non poteva certo omettere di affrontare i maligni pericoli che sembravano sovrastare quelle terre, pur non avendo egli introdotto, nei propri scritti, alcun riferimento diretto alla Sibilla o a Pilato. Malgrado ciò, egli volle deliberatamente porre in evidenza il peculiare carattere di Montemonaco come luogo presso il quale parevano risiedere sedicenti negromanti, e dove le persone usavano recarsi per potere fruire di magici, sacrilegi servigi.

Andiamo dunque a considerare i suoi *Sermones dominicales*, una raccolta di sermoni da pronunciarsi nelle chiese nei giorni di festività, e risalenti alla prima metà del secolo quindicesimo. Li possiamo rinvenire all'interno di vari manoscritti, essendo il più completo di essi il n. 1 conservato presso la Biblioteca Storico-Francescana e Picena dei Minori delle Marche a Falconara Marittima, scritto di mano dello stesso predicatore quattrocentesco.

Nel sermone *De sortilegiis* il piccolo borgo assiso ai piedi del Monte Sibilla è citato non una sola volta, ma addirittura due. Nella prima menzione, San Giacomo, nel riportare esempi di comportamenti sacrileghi da non imitarsi da parte degli ascoltatori dei suoi sermoni, racconta di una coppia di coniugi, i quali, bramando di potere rendere reale un loro particolare desiderio, partirono dalla città umbra di Spoleto e si recarono di proposito presso i Monti Sibillini e a Montemonaco, risultando essere palesemente ben informati a proposito del fatto che quel piccolo castello, che giaceva in prossimità del Monte Sibilla, costituiva un luogo del tutto acconcio ai fini dell'effettuazione di pratiche magiche e stregonesche:

«Alcuni, per avere un bambino, non si rivolgono a Dio, ma alla magia del demonio, come ebbi modo di scoprire a Spoleto. Non potendo una certa coppia avere figli, essi andarono al monte Monaco per rivolgersi a un incantatore. E, praticato l'incanto, la donna rimase immediatamente incinta...».

[Nel testo originale latino: «Illa alia vadit non ad Deum pro habendis filiis, sed ad diabolum incantatorem, sicut inveni Spoleti. Cum coniuges non poterant habere filios, ambo venerunt ad montem Lumonacho ad incantatorem. Et facta incantatione, subito conceperunt filium...»].

Ille alter ut inueniat pecuniam et furta. Illa alia vadit non ad Deum pro habendis filiis, sed ad diabolum incantatorem, sicut inueni Spoleti. Cum coniuges non poterant habere filios, ambo venerunt ad montem L u m o n a c h o ad incantatorem. Et facta incantatione, subito conceperunt filium. O mirabilis Deus! Quia postquam iste puer venit ad etatem unius anni cum dimidio ligabat sibi manum vel pedem vel colulum ad columpnam et volebat se suffocare et dicebat puella sorori: trahe me cum fune per domum. Et dum habebat gladium volebat se percutere. Et habebat oculos quasi contaminatos, in etate quinque annorum, et nihil poterat discere et omnes libros lacerabat. Quem ego vidi oculis meis, considerans illud esse peccatum parentum.

Fig. 10 - Un riferimento a Montemonaco contenuto nel *De sortilegiis*, un sermone incluso nei quattrocenteschi *Sermones Dominicales* di Giacomo della Marca, nell'edizione di Renato Lioi (Falconara Marittima, 1978), p. 420

Una seconda citazione è presente alcune pagine più avanti nell'ambito dello stesso sermone. In questo ulteriore caso, San Giacomo pone in scena dei veri e propri demoni, e proprio nei dintorni di Montemonaco. Le entità maligne guariscono infatti un uomo ammalato, con un tipico tentativo, come ci spiega il predicatore, di ingannare il povero e il bisognoso, al fine di meglio soffocarne la fede in Dio:

«Un giovane si recò con un uomo anziano dalle montagne fino al monte Monaco, e la sua gamba era gonfia quasi come un barile; per quindici giorni il medico non aveva potuto ottenere alcun miglioramento nella sua condizione, e così l'ammalato si fece portare al cospetto di un incantatore presso un romitorio. Immediatamente, egli vide dei demoni avvicinarsi a lui rivolgendogli queste parole: noi siamo cinque demoni di questo genere, e tracciato un circolo nella terra e pronunciato l'incantamento egli fu subito guarito. E dissero quei demoni al buon romito che lì dimorava: con te non possiamo parlare, perché tu non hai fede in noi».

[Nel testo originale latino: «iuvenis veniens cum sene de monte ad montem Lumonacho et inflata est crus quasi barile; et medicus per 15 dies nihil profecit sibi et dum portatus est ad incantatorem existentem in heremo, statim dum vidit eundem inceperunt demones dicere: nos sumus quinque demones in isto genu et facto circulo in terra et incantationem statim sanatis est. Et dixerunt cuidam bono viro ibi esistenti: nos non possumus tibi dicere, quia non habes fidem in nobis».

et neque comedere, neque bibere valeo, neque dormire si non dixerò que ipse dixit. Ecce deceptio diabolica.

Item, iuvenis veniens cum sene de monte ad montem L u m o n a - c h o et inflata (!) est crus quasi barile; et medicus per 15 dies nihil profecit sibi et dum portatus est ad incantatorem existentem in heremo, statim dum vidit eundem inceperunt demones dicere: nos sumus quinque demones in isto genu et facto circulo in terra et incantationem (!) statim sanatus est. Et dixerunt cuidam bono viro ibi esistenti: nos non possumus tibi dicere, quia non habes fidem in nobis.

Fig. 11 - Una seconda menzione concernente Montemonaco contenuta nel *De sortilegiis*, un sermone incluso nei quattrocenteschi *Sermones Dominicales* di Giacomo della Marca, nell'edizione di Renato Lioi (Falconara Marittima, 1978), p. 423

San Giacomo era nato a Montepandone, un borgo delle Marche che è situato non lontano dalla costa del mare Adriatico, ma che è anche posto a meno di cinquanta chilometri dal Monte Sibilla e dal Lago di Pilato. Certamente, la fama tenebrosa delle due misteriose località, annidate lassù tra le vette e circondate da un antico alone leggendario, era perfettamente nota al frate francescano sin dalla sua infanzia (egli stesso ricorda di essere stato un pastore nella sua prima giovinezza); e, tra le numerose missioni e i molteplici viaggi da lui compiuti presso varie nazioni d'Europa in qualità di predicatore, inquisitore e legato papale, egli si trovò anche a predicare ripetutamente nella propria terra d'origine, spostandosi tra villaggi e castelli nei territori di Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino e Ascoli Piceno. E senza tralasciare Montemonaco.

Nella propria attività di predicazione contro le maligne forze leggendarie che si supponeva fossero all'opera tra i Monti Sibillini, San Giacomo della Marca non era affatto solo. Un altro frate francescano, nel corso di quello stesso quindicesimo secolo, affrontava con i propri sermoni le vette precipiti di quelle montagne che si innalzavano tra Norcia e Montemonaco.

Bernardino Bonavoglia da Foligno, una figura quasi totalmente dimenticata da storici e cronisti, è oggi ricordato solamente per una edizione a stampa dei suoi sermoni quaresimali (*Quintuplices sacrae quadragesimales inventiones*), pubblicati a Roma nel 1606 e contenenti più di cinquecento pagine di testi ed esempi destinati ai predicatori.

Fig. 12 - Bernardino Bonavoglia da Foligno, *Quintuplices sacrae quadragesimales inventiones* (Roma, 1606)

Ma c'è qualcosa di più. Nel 1888 uno studioso originario della città umbra di Foligno, Michele Faloci Pulignani, ritrovò un antico manoscritto conservato presso la Biblioteca Comunale della stessa città, istituzione della quale egli era il direttore. Pulignani, che annunciò quel ritrovamento nella rivista *Miscellanea Francescana*, anch'essa diretta da lui, riferì che il documento quattrocentesco, catalogato come AH II 10, comprendeva 62 sermoni vergati da frate Bernardino Bonavoglia.

È lo stesso Faloci Pulignani a rimarcare come «le opere oratorie dei vecchi predicatori», comprese quelle redatte nel quindicesimo secolo dalle mani «di San Giacomo della Marca, di San Bernardino da Siena» e altri

costituiscono «veri tesori inesplorati di documenti del più alto valore sui costumi e sulle opinioni di quell'epoca».

Sicuramente, Bernardino Bonavoglia non raggiunge la straordinaria abilità oratoria né l'immaginifica efficacia tipiche di San Giacomo della Marca, con il suo sapiente amalgama di citazioni bibliche ed esempi tratti dalla vita reale: Pulignani medesimo rileva il fatto che l'eloquenza di Bonavoglia «poco o punto apparisce», e che «questa rimane presto sostituita dal metodo scolastico che predomina in tutto il grosso volume».

Fig. 13 - L'articolo scritto da Michele Faloci Pulignani a proposito del ritrovamento di un manoscritto contenente sermoni di Bernardino Bonavoglia (*Miscellanea Francescana di storia, di lettere, di arti*, Vol. III, Fasc. III, Foligno, 1888), p. 65

Malgrado ciò, l'opera è «tanto riempita di racconti, di reminiscenze classiche, di pie leggende, di opinioni popolari, di versi italiani e latini» che il rischio di una narrazione «noiosa e pesante» è, quantomeno secondo il parere di Faloci Pulignani, completamente sventato.

E, in mezzo a questa grande quantità di racconti, frate Bernardino Bonavoglia non poteva omettere di menzionare una leggenda che viveva non lontano dalla sua stessa città d'origine, Foligno, così come registra lo stesso Faloci Pulignani:

«... Ed a proposito di superstizioni, è interessantissimo il brano nel quale [Bernardino Bonavoglia n.d.r.] [...] parla del sepolcro di Pilato presso Norcia...».

discrimini (2). Una volta ricorda che a tempo di S. Giacomo della Marca fu bruciata in Perugia una certa Santuccia da Gualdo, maliarda famosa che confessò aver ucciso molti bambini (3). Ed a proposito di superstizioni, è interessantissimo il brano nel quale riferisce i ritornelli soliti ad usare per liberarsi da certi mali (4), e quello dove parla del sepolcro di Pilato presso Norcia, e di alcune discordie civili sorte in Ascoli, nel qual racconto parla del b. Sabino da Campello ecc. (5). E del nominato San Giacomo della Marca parla più volte, per esempio, ricordando un fatto accaduto in Ungheria (6), un processo fatto a Roma (7) ecc.

Fig. 14 - Michele Faloci Pulignani a proposito del brano scritto da Bernardino Bonavoglia in relazione al Lago di Pilato (*Miscellanea Franciscana di storia, di lettere, di arti*, Vol. III, Fasc. III, Foligno, 1888), p.

66

E così uno dei sermoni, *De superstitionibus*, include una vivace rappresentazione di ciò che era solito accadere, nel quindicesimo secolo, presso il Lago di Pilato, lassù tra le elevate creste del Monte Vettore.

Siamo in grado di andare a esaminare questa parte del sermone? Purtroppo, oggi il manoscritto originale menzionato da Faloci Pulignani nel 1888 e contenente i sermoni di Bernardino Bonavoglia, catalogato con il vecchio numero di collocazione 'AH II 10', non risulta essere più rintracciabile nella collezione attualmente conservata presso la Biblioteca Municipale *Dante Alighieri* di Foligno. Su impulso del vostro autore, alla data di pubblicazione del presente articolo il personale della Biblioteca, dopo avere effettuato una approfondita ricerca su tutto il catalogo nel tentativo di rintracciare il volume, non ha potuto che rispondere formalmente come il manoscritto risulti del tutto irrintracciabile. In effetti, è probabile che esso sia andato perduto, o anche che sia stato forse rubato (sembra che lo stesso Faloci fosse segnato da una pessima nomea relativamente alla sottrazione di volumi e manoscritti finalizzata all'incremento della sua personale collezione di libri antichi...)

Fortunatamente, però, nel 1893 Arturo Graf, noto letterato e docente presso l'Università di Torino, nell'elaborare il proprio testo *Miti, leggende e superstizioni del medioevo* venne a conoscenza dell'esistenza di quel manoscritto, da poco ritrovato, contenente i sermoni vergati da Bernardino Bonavoglia. Poiché Graf stava preparando il proprio saggio *Un monte di Pilato in Italia*, che sarebbe stato poi incluso nel suo nuovo volume, egli chiese allo studioso folignate di inviargli gentilmente una copia di quello specifico brano: «debbo comunicazione di questo testo alla cortesia di Michele Faloci Pulignani, che lo trasse del un manoscritto del secolo XV...», scrisse Graf.

nostro officio predicatori. » — Debbo comunicazione di questo testo alla cortesia di Michele Faloci Pulignani, che lo trasse da un manoscritto del secolo XV, contenente prediche di fra Bernardino, e conservato sotto la segnatura AH, II, 10 nella Comunale di Foligno.

Fig. 15 - Il riferimento di Arturo Graf a Michele Faloci Pulignani e ai sermoni di Bernardino Bonavoglia, dal suo volume *Miti, leggende e superstizioni del medioevo* (Torino, 1893), p. 163

E andiamo dunque ad aprire le pagine del volume di Arturo Graf, nel quale è possibile reperire il testo latino completo riguardante il Lago di Pilato, così come tratto dal sermone manoscritto *De superstitionibus* vergato da quel frate predicatore quattrocentesco.

Come prima considerazione, Bernardino Bonavoglia conferma totalmente le voci concernenti Ponzio Pilato e il suo luogo di sepoltura posto tra i Monti Sibillini:

«Si dice che vicino a Norcia si trovi un certo monte, nel quale si trova il lago che è detto di Pilato; a proposito di esso molti ritengono che il suo corpo sia stato trasportato sin qui dai demoni per mezzo di un carro trainato da tori».

[Nel testo originale latino: «Dicitur autem quod iuxta Nursiam est quidam mons in quo est lacus qui dicitur Pilati, quia opinio est quasi multorum, illuc corpus eius fuisse a dyabolis per tauros in vehiculo deportatum»].

Si tratta della medesima leggenda riferita da Antoine de la Sale nel suo *Il paradiso della Regina Sibilla*: un racconto che trova origine in narrazioni più antiche riguardanti la destinazione finale del corpo maledetto di Ponzio Pilato, e risalenti all'alto medioevo, così come illustrato nel nostro precedente articolo *Una leggenda per un prefetto romano: i laghi di Ponzio Pilato*.

NOTE

163

* * Dicitur autem quod iuxta Nursiam est quidam mons in quo est lacus qui dicitur Pilati, quia opinio est quasi multorum, illuc corpus eius fuisse a dyabolis per tauros in vehiculo deportatum. Ad hunc locum veniunt homines diabolici de pro-

Fig. 16 - Norcia e il Lago di Pilato così come citati da Bernardino Bonavoglia, da *Miti, leggende e superstizioni del medioevo* di Arturo Graf (Torino, 1893), p. 163

Esattamente come avevamo già rilevato in Antoine de la Sale, Enea Silvio Piccolomini, Felix Hemmerlin e Flavio Biondo, anche secondo Bernardino Bonavoglia maghi e incantatori provenienti da tutta Europa sembrerebbero conoscere bene quella località e il suo favoloso, maligno carattere:

«A questo luogo si recano uomini diabolici sia dalle terre vicine che da territori assai remoti...»

[Nel testo originale latino: «Ad hunc locum veniunt homines diabolici de propinquis et remotis partibus...»].

Ma cosa accade presso quel lago? Quale genere di rituali viene posto in scena, lassù tra quelle pareti di roccia verticale? La vivace descrizione fornitaci dal frate quattrocentesco, per la costernazione e il sincero pentimento del suo terrorizzato pubblico, getta una luce sinistra e ricca di ombre sui cerimoniali negromantici che i visitatori provenienti da luoghi stranieri ponevano in essere presso le gelide acque del lago nascosto tra le elevate creste del Monte Vettore, in uno scenario spaventoso e isolato, nel quale le voci umane e le empie invocazioni risuonavano orribilmente alle orecchie di quegli stessi presunti, sedicenti incantatori:

«... ed essi preparano lì tre altari con tre circoli; e ponendosi con un'offerta all'interno del terzo circolo, evocano il demone con il nome che desiderano, leggendo un libro che intendono consacrare al demonio».

[Nel testo originale latino: «... et faciunt ibi aras cum tribus circulis, et ponentes se cum oblatione in tertio circulo, vocant demonem nomine quem volunt, legendo librum consecrandum a dyabulo»].

portatum. Ad hunc locum veniunt homines diabolici de propinquis et remotis partibus, et faciunt ibi aras cum tribus circulis, et ponentes se cum oblatione in tertio circulo, vocant demonem nomine quem volunt, legendo librum consecrandum a dyabulo. Qui veniens cum magno strepitu et clamore dicit: Cur me queris? Respondet: Volo hunc librum consecrare, idest volo ut tenearis facere omnia que in ipso scripta sunt quoties te invocavero, et pro labore tuo dabo animam meam. Et sic firmato pacto accipit librum dyabolus, et designat in eo quosdam characteres, et deinceps legendo librum dyabolus promptus est ad omnia mala faciendum. Ecce qualiter captivantur illi miseri et dampnati homines. Semel accidit quod quidam, dum vellet

Fig. 17 - Evocazioni al Lago di Pilato secondo Bernardino Bonavoglia, da *Miti, leggende e superstizioni del medioevo* di Arturo Graf (Torino, 1893), p. 163

Fino a questo punto stiamo probabilmente ripercorrendo vicende sostanzialmente reali, in quanto non sussiste dubbio alcuno in merito al fatto che una moltitudine di visitatori frequentasse il Lago di Pilato e la Grotta della Sibilla al fine di praticare magici rituali proibiti. Nondimeno, quanto alle fasi successive, non possiamo che ricordare quanto Flavio Biondo, e molti altri, scrissero a proposito di tutti quegli illusi i quali

fortemente desideravano di potersi considerare come dei veri negromanti: nulla accadeva, ed essi erano soliti riprendere la via del ritorno giù per i pendii della montagna con umiliata delusione, dopo essersi recati fin sulla cima di quelle alte vette «con gran fatica, e vana».

Invece, nel racconto di Bernardino Bonavoglia, che era appositamente concepito per spaventare i suoi ascoltatori nelle chiese e assicurarsi che nessuno pensasse mai di tentare di commettere peccati così gravi e mortali, i demoni fanno effettivamente la propria comparsa, e un patto agghiacciante viene concluso:

«Esso [il demone] si presenta con grande rumore e clamore, e dice: 'Perché mi hai chiamato?' E la risposta è: 'Voglio consacrare questo libro, e cioè voglio che tu faccia tutto ciò che in esso è scritto, ogni volta che ti invocherò; e per i tuoi servizi ti darò la mia anima. E così, firmato il patto, il demone prende il libro e segna in esso alcuni caratteri; da lì in poi, quando il libro viene letto il demone è pronto per compiere ogni sorta di male. Ed ecco come vengono soggiogati quegli uomini miseri e dannati».

[Nel testo originale latino: «Qui veniens cum magno strepitu et clamore dicit: Cur me queris? Respondet: Volo hunc librum consecrare, idest volo ut tenearis facere omnia que in ipso scripta sunt quoties te invocavero, et pro labore tuo dabo animam meam. Et sic firmato pacto accipit librum dyabolus, et designat in eo quosdam characteres, et deinceps legendo librum dyabolus promptus est ad omnia mala faciendum. Ecce qualiter captivantur illi miseri et dampnati homines»].

Ma l'intera faccenda, avverte Bernardino Bonavoglia, è ben lontana dall'essere sicura. Incidenti possono sempre avere luogo in corso d'opera, e non si tratta mai di contrattempi piacevoli:

«Una volta accadde che un incantatore, il quale desiderava consacrare il proprio libro nel modo predetto, restando all'interno del cerchio predisposto, evocò un certo demone; ma gli fu risposto che esso non si trovava lì, ma che si era recato invece presso la città di Ascoli [25 chilometri dal Lago di Pilato e 20 chilometri da Montemonaco, n.d.r.]».

[Nel testo originale latino: «Semel accidit quod quidam, dum vellet modo predicto consecrare librum, stans in circulo ibi ordinato, vocavit quendam

demonem, cui datum responsum ibi non adesse, sed ivisse ad civitatem Asculi»].

Ad Ascoli il demone si era dedicato a massacrare un congruo numero di cittadini, aggiungendo che, una volta che avesse completato il proprio lavoro in città, sarebbe certamente rientrato per soddisfare i desideri dell'incantatore.

Naturalmente, come ci narra Bernardino, quando il malcapitato negromante scoprì che veramente in città si era verificata quella strage, «solennemente dichiarò di abbandonare ogni arte di magia e di incantamenti, avendo compreso come l'arte del demonio di soggiogare e perdere per sempre le anime degli uomini fosse ben più grande» (nel testo originale latino: «statuit firmiter superdictus vir... dimittere artem magicam et incantationum, considerans magnam esse artem in dyabulo ad animas capiendas atque perdendas»).

Dunque nel quindicesimo secolo la Chiesa, e i predicatori che erano soliti percorrere l'Italia centrale per pronunciare i propri sermoni di fronte ai contadini tra le città, i borghi e i villaggi che giacevano attorno ai Monti Sibillini, erano del tutto a conoscenza del fatto che le alte vette degli Appennini in quella specifica zona si trovavano al centro di un'attenzione empia e malevola, in grado di attirare fino a quei luoghi così remoti persone da terre straniere e lontane, in cerca di demoniaci contatti; ed essi sapevano, pure, che un piccolo insediamento come Montemonaco, così pericolosamente vicino a quei luoghi famigerati, il Lago e la Grotta, ospitava in paese e nelle vicine elevazioni sedicenti incantatori ed equivoci romiti, i quali parevano poter stabilire interlocuzioni proibite con demoni assai potenti.

Tutto questo era abbastanza per indurre le autorità civili ed ecclesiastiche a mantenere un'attenta vigilanza al fine di prevenire problematiche di ogni sorta, con speciale riferimento alla circolazione di stranieri che intendessero porre in essere attività non consentite sulla cima di quelle montagne, magari anche con l'aiuto della gente del luogo.

Vedremo, nei paragrafi seguenti, che questo è esattamente ciò che era comunemente solito accadere, in modo reiterato, specialmente nella

stagione estiva, e specialmente a Montemonaco. Con grande aiuto e supporto da parte degli abitanti del piccolo borgo.

Questo supporto non veniva fornito dai locali a motivo di una specifica passione, da loro intrattenuta, per i demoni, i libri magici e altri tenebrosi, soprannaturali misteri.

Le loro motivazioni erano assai più terrene. Come avremo modo di scoprire nel seguito del presente articolo.

3. Una storia di demoni, evocazioni e affari: il manoscritto n. 40 dell'Archivio Storico di Montemonaco

Montemonaco: un piccolo borgo isolato, perduto tra le pendici degli Appennini al centro della penisola italiana, noto nel contesto di un ambiente formato da eruditi, avventurieri, sedicenti stregoni e pretesi incantatori come il punto di accesso verso una regione segnata da sinistre, tenebrose leggende, dove una Sibilla viveva una propria vita occulta e lasciva all'interno di un regno sotterraneo e un lago abitato dai demoni poteva essere considerato come un luogo assai adatto al fine di consacrare potenti libri magici.

E di questa fama, in aggiunta rispetto ai riferimenti da noi già illustrati nei precedenti paragrafi, troviamo un'ulteriore straordinaria traccia in un manoscritto ritrovato, non molto tempo fa, nella stessa località di Montemonaco: un'eccezionale testimonianza della peculiare rinomanza sperimentata da quel borgo montano nel corso del quindicesimo secolo. L'esame di questo documento ci consentirà di pervenire a una più approfondita comprensione di ciò che questa fama significava all'epoca per Montemonaco, gettando una luce assai interessante sul genere di rapporto che veniva a instaurarsi tra i visitatori provenienti dall'estero — desiderosi di confrontarsi con l'emozione e la tensione di quei racconti legendari nei quali essi bramavano di immergersi — e gli abitanti del luogo, che ben conoscevano sia le proprie incumbenti montagne, sia l'ardente aspettazione dei loro 'clienti', i quali in estate si riversavano nel loro altrimenti placido, tranquillo villaggio.

Questo manoscritto è conservato presso l'Archivio Storico di Montemonaco. E si tratta di una scoperta preziosa e illuminante, come avremo modo di vedere nei prossimi paragrafi.

3.1 Una scoperta inaspettata

La nostra storia comincia alla fine degli anni 1990. È il 1997 quando uno straordinario documento manoscritto, risalente al quindicesimo secolo e del tutto sconosciuto fino a quel momento, viene ritrovato e pubblicato l'anno successivo a Montemonaco.

Si tratta di un singolo foglio pergameneo. Il suo lato posteriore reca il seguente testo, forse vergato un paio di secoli più tardi:

«Manoscritto n. 40, 1442, 12 giugno. Sentenza di assoluzione resa dalla Curia Apostolica nella Marca Anconitana in un caso spirituale in favore dei Priori, della Comunità e degli uomini della terra di Monte Monaco, per avere favorito e accolto uomini dalla vita malvagia, o, per meglio dire, utilizzando una parola di uso comune, Maghi, nella loro terra di Monte Monaco. Atto rogato da Vittorino di Santa Vittoria, notaio».

[Nel testo originale latino: «n. 40, 1442, 12 Iunii. Sententia absolutionis Curie Apostolice in Marchia Anconitana in spiritualibus favore Priorum Comunitatis et hominum terrae Montis Monaci de favendo et recipiendo homines pravae vite, aut melius dicam, comuni vocabulo Magos accusatorum in eorum terra Montis Monaci. Rogavit Victorinus de Santa Victoria notarius»].

Come avremo modo di vedere nei successivi paragrafi, questa nota introduttiva più tarda contiene due errori (la data corretta del documento è '15 giugno 1452', e la corte non è la Curia Apostolica, che si trovava a Roma, quanto la locale Curia Generale delle Marche). Nondimeno, il manoscritto pare contenere informazioni di estrema rilevanza per la nostra ricerca sulle leggende dei Monti Sibillini nel quindicesimo secolo.

no 40 = 1447. 17. Junii

Sententia adulationis Curie
Aplice in Marchia Anconitana
in spiritualibus favore Curiam
Comunitatis et hominum terrarum
Montis Monaci de ...
et recipiendo homines pro
vite, aut melius dicitur communi
vocabulo Magis atque aliorum
in eorum Curia Montis Monaci
Magistri Victorius de ...
ria ...

... ..

Fig. 18 - Il manoscritto n. 40 conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Montemonaco (folium singolo, verso), da Progetto Elissa, *Sulle tracce della Sibilla - Un documento del XV sec.* (Montemonaco, 1998), p. 31

In effetti questo documento è stato redatto nello stesso secolo delle menzioni reperibili nei testi vergati da Antoine de la Sale, Enea Silvio Piccolomini, Felix Hemmerlin, Flavio Biondo e dai predicatori San Giacomo della Marca e Bernardino Bonavoglia da Foligno.

Questo manoscritto, che riferisce della presenza di incantatori a Montemonaco, ha forse qualcosa a che fare con la Grotta della Sibilla, il Lago di Pilato e le oscure leggende ad essi connesse? Si tratta, forse, di un'ulteriore prova della preoccupata attenzione con la quale la Chiesa considerava l'indesiderato concorso di stregoni che pareva affliggere il remoto borgo di Montemonaco?

Vedremo presto come le risposte a queste domande siano affermative. La Sibilla Appennica e Ponzio Pilato sono effettivamente qui, con il loro carico di sacrilego mistero.

Ma, prima di procedere con un esame dettagliato del manoscritto, andiamo a ripercorrere brevemente le peculiari vicende sottese a questo straordinario ritrovamento; successivamente, cercheremo di fornire alcune informazioni in merito al contesto storico che si colloca sullo sfondo di quanto narrato nell'antica pergamena.

Nel prosieguo del presente articolo utilizzeremo le uniche immagini del manoscritto n. 40 che siano attualmente disponibili pubblicamente per scopi di ricerca, così come pubblicate da Editrice Miriamica - Progetto Elissa nel volumetto *Sulle tracce della Sibilla - Un documento del XV sec.* (1998), p. 13 (recto) e p. 31 (verso). Sfortunatamente queste immagini sono state diffuse solamente in bassa risoluzione. Prima del completamento del presente articolo, il vostro autore ha inviato un'istanza al comune di Montemonaco richiedendo cortesemente la fornitura di un'immagine in formato a più elevata risoluzione; purtroppo l'amministrazione non ha ancora inviato i file richiesti, a causa di problemi nell'esecuzione delle scansioni connessi alle cattive condizioni di conservazione del foglio di pergamena, il quale avrebbe subito un ulteriore degrado a seguito degli eventi sismici occorsi nell'Italia centrale nel 2016. Nel caso le immagini richieste si rendessero in futuro disponibili, una versione aggiornata del presente articolo sarà prontamente rilasciata, con l'inserimento di immagini maggiormente dettagliate.

3.2 Progetto Elissa: una nuova vita per la leggendaria tradizione dei Monti Sibillini

Per quanto incredibile questo possa sembrare, il manoscritto n. 40 aveva potuto dormire un proprio sonno assai tranquillo all'interno degli archivi del comune di Montemonaco, per un periodo durato quasi cinquecentocinquanta anni, giacendo, totalmente indisturbato, all'interno di una collezione, parimenti dormiente, costituita da «altre 50 [pergamene] molto meno interessanti», come Anna Maria Piscitelli racconta nel proprio volume *Antoine De La Sale - Viaggio nei misteri della Sibilla* (1999).

Nessuno aveva mai notato quel significativo documento, con l'eccezione di un qualche ignoto archivista vissuto nel secolo diciassettesimo o diciottesimo, il quale aveva apposto quel numero — «40» — e alcune imprecise parole sul retro di quel foglio di pergamena. Nemmeno in tempi più moderni e in età contemporanea, quando il dibattito concernente una Sibilla Appenninica aveva attirato l'attenzione e l'interesse di molteplici ricercatori in diverse parti del mondo, nessuno a Montemonaco aveva mai pensato di andare a frugare in mezzo a quella collezione di antichi manoscritti, conservati nello stesso borgo, anche solo per vedere se tra di essi non si potesse eventualmente reperire qualcosa di interessante.

Ci voleva, dunque, una mano proveniente dall'esterno. E quella mano venne offerta a Montemonaco da Anna Maria Piscitelli.

Anna Maria Piscitelli era la fondatrice di 'Elissa', un progetto culturale che, tra il 1995 e il 2007, si è impegnato in un vivace e dinamico confronto con la misteriosa, affascinante figura della Sibilla Appenninica, con il supporto di una molteplicità di ricercatori operanti in varie discipline. Con l'istituzione della propria sede principale in Montemonaco, Piscitelli e il Progetto Elissa hanno risvegliato a nuova vita, infondendo ad essa originale freschezza, un'investigazione che stava sostanzialmente languendo dopo gli scavi condotti sulla vetta del Monte Sibilla negli anni 1950, sollecitando le autorità locali a prestare una maggiore attenzione nei riguardi di una materia che era certamente da considerarsi come un'illustre eredità culturale, patrimonio di tutte le genti che vivevano e vivono tuttora in quei territori.

Fig. 19 - La sede del Progetto Elissa a Montemonaco, in Via Italia 16

Con quattro grandi convegni tenuti a Spoleto (*Il nascondiglio divino - Cultura sibillina e centri oracolari*, 1996; per gli atti del convegno: *Sibilla Appenninica - I volti di pietra della matriarchia*, Editrice Miriamica, 1997), e poi ad Ascoli Piceno e Montemonaco (*Le terre della Sibilla Appenninica - Antico crocevia di idee scienze e cultura*, 1998; *Errante erotica eretica - L'icona Sibillina fra Cecco d'Ascoli e Osvaldo Licini*, 1999), e infine ad Amandola (*Sibilla sciamana della Montagna e la grotta appenninica*, 2000), il Progetto Elissa è riuscito in quegli anni ad attrarre nuove energie, provenienti sia dal mondo accademico che dalle istituzioni locali, ottenendo anche significativi finanziamenti finalizzati alla conduzione di nuovi studi, attività e prospezioni nel trascurato ambito di ricerca relativo alla tradizione leggendaria della Sibilla Appenninica.

Fig. 20 - Pubblicazioni sulla Sibilla Appenninica edite dal Progetto Elissa

Certamente, il più grande successo del Progetto Elissa è rappresentato dall'effettuazione, nell'anno 2000, di una nuova campagna di investigazione scientifica, pienamente autorizzata e sostenuta da investitori locali, condotta sulla cima del Monte Sibilla in cerca dei perduti vani sotterranei: una ricognizione geognostica basata su tecniche radar in grado di penetrare gli strati superficiali del suolo. Gli impulsi elettromagnetici ad alta frequenza, riflessi dalle strutture rocciose sotterranee, hanno rivelato, come riporta la relazione geologica firmata da Angelo Beano, «numerosi echi elettromagnetici [...]. La corrispondenza tra l'andamento planimetrico dell'insieme d'anomalie e.m. e le linee geologiche e tettoniche evidenziate dal rilievo geologico di superficie, fanno presupporre l'esistenza nel sottosuolo di strutture ipogee».

A questo brillante risultato occorre anche aggiungere il ritrovamento del manoscritto n. 40 presso l'archivio storico di Montemonaco: una scoperta straordinaria, che avrebbe certamente subito ulteriori ritardi per chissà quanti decenni ancora in assenza dell'encomiabile Progetto Elissa, anche in considerazione dell'incredibile inazione e della totale passività mantenuta dal comune stesso fino a quel momento.

Ma cosa è rimasto del Progetto Elissa, dopo più di dieci anni di produttiva, premiante attività? Quali risultati sono stati infine raggiunti? E di quanto quel progetto culturale è stato in grado di avvicinarsi a una veridica, pregnante, significativa interpretazione dell'intera, complicatissima questione sibillina?

Fig. 21 - Vista tridimensionale del picco del Monte Sibilla con la posizione delle anomalie geoelettriche (da *Indagine geofisica* di Angelo Beano, articolo inserito in *Sibilla sciamana della Montagna e la grotta appenninica*, Montemonaco, 2001, p. 196-197)

Dopo una lunga stagione di collaborazione con le principali istituzioni locali e il supporto attivamente fornito da numerosi accademici e ricercatori, alla fine lo slancio del progetto si è purtroppo progressivamente arenato. E, nel 2007, la sede di Montemonaco è stata definitivamente chiusa.

In effetti, nel corso del proprio periodo di attività, il Progetto Elissa si è trovato a doversi confrontare con un'opposizione a mano a mano crescente. Già nel volume *Errante erotica eretica - L'icona Sibillina fra Cecco d'Ascoli e Osvaldo Licini* (2000) Anna Maria Piscitelli aveva sentito la necessità di esprimere le proprie considerazioni critiche in relazione «alle

residue o pregiudiziali diffidenze di alcuni [... e all']insensibilità di altri nei confronti del nostro ormai consolidato progetto culturale». E l'anno successivo, nel volume *Sibilla sciamana della Montagna e la grotta appenninica*, troviamo un riferimento esplicito al «fastidio» che le attività condotte a Montemonaco avrebbero suscitato, secondo alcuni, tra i residenti del luogo, con specifico riferimento al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il quale avrebbe asseritamente considerato quell'iniziativa culturale, relativa all'indagine sulla Sibilla Appenninica, come «pericolosa [e] che può creare turbativa» tra la gente che vive nel territorio.

In quello stesso volume, Anna Maria Piscitelli, con toni manifestamente amari, nota anche che «le popolazioni autoctone ancor oggi vivono, quasi come un'onta di cui vorrebbero volentieri sbarazzarsi, il legame genetico con le loro più antiche tradizioni», in presenza di inaccettabili «accuse di eresie e diavolerie», specialmente quando le nuove attività di ricerca sulla Sibilla vengono promosse da «qualcuno, peggio se una donna, e per di più non autoctona ma trapiantata».

Ma quale era realmente il problema, in tutto ciò? Lo vedremo in dettaglio nel prossimo paragrafo.

3.3 Il 'peccato originale' del Progetto Elissa

In ultima analisi, la tradizionale chiusura mentale e la vista assai corta, caratteristiche tipiche delle istituzioni locali nell'area dei Monti Sibillini — e Piscitelli descrive in modo particolarmente efficace questo genere di approccio con le seguenti parole: «qui, nel Parco dei Sibillini, si lavora per il reinserimento del camoscio, o dell'orso marsicano [...] per mostrare a tutti quanto si è bravi e come si ama la natura, ma trascurando nel contempo di provvedere allo sconcio di un sito storico, famoso in tutto il mondo, ridotto da decenni a un cumulo di franose macerie e detriti inerti, come una discarica abusiva» — e la diffidenza degli abitanti del luogo verso ogni attività non immediatamente caratterizzata dall'urgenza degli affari, del commercio e del fare soldi, tutto ciò è andato a finire semplicemente in collisione con il peculiare carattere originario del Progetto Elissa e dei suoi sostenitori: un carattere troppo distante da qualsiasi modo di pensare la

gente di Montemonaco e dei territori circumvicini potesse mai essere in grado di comprendere ed, eventualmente, condividere.

Alla metà degli anni 1990, Anna Maria Piscitelli proveniva già da un lungo percorso di ricerca effettuato all'interno della tradizione ermetica di antica origine egizia: una disciplina miticamente rivelata, con connessioni in ambito teologico, filosofico, astrologico, alchemico, esoterico e occultistico. Sin dal 1985 Piscitelli aveva rivendicato il ruolo di erede degli insegnamenti di Ciro Formisano, noto anche con lo pseudonimo di Giuliano Kremmerz, uno studioso il quale, tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, aveva riscoperto la tradizione dell'Ermetismo classico così come mutuata nelle terre d'Italia sin dall'antichità. E così, nel promuovere il nuovo corso di ricerca sulla Sibilla Appenninica da noi precedentemente descritto, ella incarnava anche il riferimento principale della Schola Philosophica Hermetica Classica Italica - Fratellanza Terapeutica Magica di Miriam: una fratellanza che potrebbe ricordare modelli associativi di tipo massonico, e che intendeva stabilire una connessione diretta con gli insegnamenti di Kremmerz relativamente alla guarigione spirituale e materiale degli adepti da ottenersi a distanza per mezzo di influenze magiche.

Naturalmente, proprio a causa del palese sapore paganeggiante di tutto questo, le attività condotte a Montemonaco dal Progetto Elissa non potevano non suscitare più di un sospetto, in modo specifico nell'ambiente cattolico.

Ma il principale 'peccato originale' del Progetto Elissa non riguardava tanto la sua filiazione pagana, comprendente l'Ermetismo e antiche ritualità (dopotutto, anche la Sibilla Appenninica parrebbe essere caratterizzata da potenziali connessioni con tradizioni iniziatiche ormai andate perdute negli abissi del tempo).

Il 'peccato' posto alla radice dell'azione del progetto era, invece, di natura prettamente teoretica.

Dobbiamo notare come un punto fondamentale negli insegnamenti di Giuliano Kremmerz fosse costituito dal concetto di 'Matriarchia': un principio informatore che esprimerebbe l'origine della vita universale, una sorta di matrice cosmica, o utero, una suprema forza generatrice segnata

dalla gentilezza e dalla bellezza spirituale. Una potenza divina e fondatrice nascosta al di sotto del nostro mondo visibile.

Fig. 22 - Un'opera sull'ermetismo e la guarigione magica scritta da Giuliano Kremmerz e pubblicata nel 1929

Se aggiungiamo a tutto ciò la «personale ricerca» condotta da Piscitelli — come lei stessa racconta nel volume *Sibilla sciamana della Montagna e la grotta appenninica* — «da ex femminista sessantottina [...] portandomi alla scoperta di un filo ininterrotto che, perdendosi nella notte dei tempi, mi dava la misura della storica concretezza di un unico archetipo femminile», ricadiamo esattamente nell'idea di una Sibilla Appenninica come nobile espressione di un principio creativo potente e benigno, operante nella natura e attraverso di essa, una sorta di superiore divinità al femminile incarnante i cicli cosmici della vita, della morte e della rinascita.

Ma tutto questo non è abbastanza. Perché Anna Maria Piscitelli ha anche intensamente subito l'influenza della visione promossa, principalmente, dalla scrittrice, poetessa, attivista e combattente partigiana contro le truppe naziste Joyce Lussu.

Abbiamo già avuto occasione, in altri articoli, di criticare fortemente le fantasiose, infondate convinzioni sostenute da questa appassionata, eroica, poliedrica figura relativamente all'asserita, indimostrata esistenza di una società matriarcale primordiale, collocata in una sorta di mitica, antica Età dell'Oro, governata dalle donne e contraria alla guerra, successivamente sconfitta e rimpiazzata in tutta Europa da una cultura maschilista e bellicista, secondo l'infondato modello proposto dall'archeologa lituana Marija Gimbutas nel 1991: un modello fiabescamente applicato da Lussu — nella totale assenza di ogni conferma storica e scientifica — alla figura della Sibilla Appenninica, trasformata in una sorta di oracolo positivo, femminista, protettivo e dipinta come un personaggio benevolo in stretta relazione con le comunità locali di donne, insegnando le arti e i mestieri agli abitanti dei villaggi e promuovendo una cultura di pace come memoria delle società ancestrali che vivevano pacificamente sotto la guida femminile.

Fig. 23 - *Il libro perogno - Su donne, streghe e sibille* di Joyce Lussu (Ancona, 1982)

Come ricorda la stessa Piscitelli nel volume *Sibilla sciamana della Montagna*, «determinante [per il mio percorso di ricerca personale n.d.r.] fu pure l'incontro con Joyce Lussu, avvenuto alla fine degli anni ottanta, dopo

aver letto alcuni suoi libri, e in particolare *Il libro perogno*». Quest'ultimo è un libro nel quale Lussu inseriva le proprie affermazioni più fantasiose e stravaganti in merito alla Sibilla Appenninica, fornendone un ritratto significativamente distorto e fortemente influenzato dalle inclinazioni politiche e sociali della scrittrice e attivista, che ha dedicato la propria vita a molteplici battaglie in favore dell'emancipazione femminile.

Personaggio dotato di particolare carisma, il suo sguardo profondo e magnetico e la sua voce ferma e sicura, Joyce Lussu aveva esposto a Piscitelli, in modo assai veemente, le proprie infondate congetture: «iniziò a parlarmi della civiltà chiamata danubiana dagli archeologi, che estendendosi dall'Ucraina alla Spagna fino alle nostre aree, venne qui a connotarsi come appenninica o sibillina dando vita a una società operosa e pacifica aperta agli scambi culturali e commerciali [...] Il ruolo delle donne, depositarie della memoria genetica e di tutti quei dati utili per il benessere della comunità, era determinante in quel tipo di società, tanto che le più sagge [...] trasferivano [queste conoscenze] oralmente alle più giovani e predisposte all'apprendimento. Nacquero così, a suo dire, le Sibille, detentrici del sapere dei costumi, delle tradizioni di quest'antichissima civiltà, e nel tempo [...] si delineò, come oracolo dei nostri monti, un'unica figura di Sibilla...».

Questo nonsenso storico era accompagnato, come usuale nel pensiero di Joyce Lussu, da concetti quali la successiva marginalizzazione della Sibilla e il suo «confinamento nell'esoterico e nella magia triviale, dalla fenomenologia superstiziosa fomentata dall'ignoranza, dal processo di demonizzazione dei grandi inquisitori quattrocenteschi».

Con i suoi occhi ammalianti, ipnotici, Lussu, a quel tempo già in età avanzata, si spinse sino a conferire alla giovane Piscitelli la faticosa missione di restituire alla Sibilla il vero ruolo ad essa destinato, oltre l'oblio al quale essa era stata condannata dagli uomini.

Ed ecco che il danno era ormai fatto. Perché le affermazioni insensate non divengono affatto più vere e attendibili quando sono pronunciate con voce più ferma o sguardo più intenso, anche se la voce e gli occhi profondamente azzurri sono quelli di un personaggio eminente dei nostri tempi, come Joyce Lussu.

Fig. 24 - Joyce Lussu nei suoi ultimi anni

E dunque, da quel momento in poi, la missione di Piscitelli divenne «riscattare la figura della Sibilla Appenninica dalle tante sovrastrutture che l'hanno etichettata nel ruolo esclusivamente oracolare, di donna quasi aliena, però comunque sottomessa al potere maschile, per restituirla alla sua dignità e libertà di autogestione»: un programma che non avrebbe sfigurato presso un gruppo di attiviste impegnate nella lotta per l'emancipazione della donna.

Da questo fino ad «assimilare il Monte Sibilla al concetto di Matriarchia» (*Sibilla Appenninica - I volti di pietra della matriarchia*, 1997), e poi all'«esistenza di una tradizione orale custodita, gestita e trasferita dalle donne alle stesse donne di madre in figlia e concernente i segreti della vita [...] di cui dette donne avevano coscienza in quanto 'Vergini Sibille'» (*Le terre della Sibilla Appenninica - Antico crocevia di idee scienze e cultura*, 1998), il percorso del Progetto Elissa era ormai immaginificamente destinato, e anche condannato, a un sicuro fallimento, con risultati fantasiosi come la possibilità di «ipotizzare fra i vari ruoli attribuibili alla Sibilla appenninica anche quello di 'curandera' [guaritrice tradizionale n.d.r.] dei Sibillini data l'influenza che questa figura femminile ha potuto avere nella persistente tradizione, improntata alle scienze della natura e a pratiche di medicina e fitoterapia, popolari ed empiriche, di cui l'area

sibillina ci ha fornito svariate testimonianze» (*Sibilla sciamana della Montagna e la grotta appenninica*, 2000).

Come abbiamo avuto la possibilità di puntualizzare già in precedenti articoli (*La leggenda ctonia, A quattro anni da La leggenda ctonia'*), non esiste alcuna consonanza tra la Sibilla Appenninica di Lussu e Piscitelli e la documentata tradizione che narra di una Sibilla dimorante tra i Monti Sibillini.

La leggendaria figura della Sibilla degli Appennini, e i siti stessi dove sono collocati la Grotta della Sibilla e il Lago di Pilato, sono segnati, tutti, e sin dalle più antiche testimonianze letterarie a noi disponibili, da una colorazione assolutamente oscura, con una presenza demoniaca tradizionalmente rilevata in entrambi i luoghi, e con rituali negromantici praticati sia presso la Grotta che sulle rive del Lago, rilevandosi dunque un carattere agghiacciante, oltremondano per le due località, le quali costituiscono i riferimenti geografici per la leggenda. Non sussiste alcuno spazio, né alcuna plausibile evidenza, per qualsivoglia asserita sorellanza di 'sibille' che sarebbero state disseminate tra i villaggi neolitici nell'area dei Monti Sibillini. Nella totalità delle fonti disponibili non è rilevabile alcuna gioiosa immagine che sia relativa a una Sibilla amichevole e pacifista, che dispensi saggi consigli alle donne del luogo.

Non è mai esistito nulla di simile a una 'buona' Sibilla: le due leggende — quella relativa alla Sibilla e quella concernente Pilato — sono entrambe tenebrose e spaventose e 'cattive', come ci mostra chiaramente l'indagine filologica. E i due siti medesimi — un'oscura caverna posta sulla cima di una montagna e uno spaventoso lago nascosto tra baratri precipiti — suggeriscono chiaramente come essi ricoprano manifestamente un ruolo inequivocabile in qualità di sinistri scenari per i due racconti leggendari.

La ragione di tutto ciò è connessa al fatto che entrambe le leggende trovano probabilmente radice in uno stesso terrificante sfondo, che non lascia spazio alcuno per la benevolenza, le donne gentili e i bei prodotti di artigianato artistico: si tratta, invece, dei terremoti, come abbiamo avuto modo di ipotizzare, per la prima volta in assoluto, nel nostro articolo *La leggenda ctonia*.

I terremoti costituiscono un fenomeno radicalmente spaventoso, e come tali non hanno nulla a che fare con tutto ciò che è stato apoditticamente ipotizzato da Joyce Lussu e Anna Maria Piscitelli.

È stato questo il 'peccato originale' del Progetto Elissa. Un progetto che merita certamente il massimo apprezzamento per la sua capacità di attrarre il pubblico interesse e il finanziamento dei privati, di condurre efficaci attività di prospezione sulla cima del Monte Sibilla, di coordinare l'impegno di numerosi studiosi e accademici, di contribuire all'approfondimento della conoscenza del fenomeno sibillino attraverso una serie di validi volumi e interessanti articoli. Un progetto che deve essere considerato come l'ultimo tentativo di investigazione, determinato e organizzato, nonché effettuato da persone mosse da una grande passione, intorno alle tematiche sibilline (prima della pubblicazione della presente serie di articoli *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda*, iniziata nel 2017).

Ma il Progetto Elissa, nell'orientarsi verso le matriarchie e i saperi olistici e l'emancipazione delle donne, ha mancato di prendere in considerazione il tema dei terremoti. E così, essi hanno semplicemente perduto l'opportunità di iniziare a percorrere un cammino che — benché assai meno aggraziato rispetto alle sagge figure femminili dei villaggi — sta oggi svelando la reale, terrificante origine della tradizione leggendaria dei Monti Sibillini.

Ecco perché, in questo scenario, il Progetto Elissa era destinato a fallire.

E non sarebbe potuto accadere diversamente, se andiamo a rileggere ciò che una validissima, competente saggista come Maria Luciana Buseghin (autrice del fondamentale volume *L'ultima Sibilla*, 2012) ebbe modo di annotare nel suo completo, esaustivo testo sulla Sibilla Appenninica, dopo avere menzionato numerosi brani tratti dai libri di Joyce Lussu su questo stesso argomento (molti dei quali riportati anche da Piscitelli nei propri articoli):

«Ammetto facilmente che molte notazioni e conclusioni [della Lussu] mi paiono alquanto deliranti — con tutto il rispetto per la Lussu e la sua vita impegnatissima...».

Nondimeno, per quanto deliranti possano essere stati alcuni tratti del Progetto Elissa, esso ha certamente avuto la capacità di scoprire ciò che nessun altro aveva mai avuto modo di disvelare in precedenza: il manoscritto n. 40 conservato presso l'archivio storico del comune di Montemonaco.

E dunque, nel riconoscere il ruolo cruciale ed essenziale del Progetto Elissa e di Anna Maria Piscitelli in questo straordinario ritrovamento (essa stessa ricorda, nel volume dedicato a Antoine de la Sale, che quella preziosa pergamena è stata «pescata facendomi guidare da 'Sibillino Intuito'»), procediamo con l'analisi di questo importante testo manoscritto: una testimonianza di grandissimo interesse riguardante la Sibilla Appenninica e la tradizione leggendaria dei Monti Sibillini e risalente al quindicesimo secolo.

Ci baseremo fondamentalmente sull'edizione pubblicata dal Progetto Elissa (*Sulle tracce della Sibilla - Un documento del XV sec.*, 1998), la quale contiene la trascrizione completa e la traduzione italiana del manoscritto, entrambe elaborate da un illustre filologo e paleografo, Monsignor Giuseppe Ghilarducci.

4. Il manoscritto n. 40 conservato presso l'archivio storico di Montemonaco

4.1 Un processo spirituale e un'assoluzione ai piedi del Monte Sibilla

«Nel nome di Dio. Amen. Questa è la sentenza di assoluzione che fu redatta e promulgata in scritto dal venerabile ed esimio dottore laureato in legge Cristoforo de Guardariis di Rieti, giudice nelle cause spirituali della provincia della Marca Anconitana per autorità del Santissimo Padre Nostro, per Divina Provvidenza Papa N. V e della Santa Romana Chiesa e per autorità del reverendo Padre in Cristo B. Arcivescovo di Ravenna, degnissimo Governatore della suddetta provincia della Marca».

Fig. 25 - Il manoscritto n. 40 conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Montemonaco (folium singolo, recto), da Progetto Elissa, *Sulle tracce della Sibilla - Un documento del XV sec.* (Montemonaco, 1998), p. 13

[Nel testo originale latino: «In Dei nomine. Amen. Hac est quadam sententia absolutoria et sententia assolutionis lata et data et in his scriptis sententialiter pronuntiata et promulgata fuit per venerabilem et eximum decretorum doctorem dominum Christophorum de Guardarijs de Reate iudicem in spiritualibus provintie Marchie Anconitane pro sanctissimo in Christo patre et domino domino nostro N. divina providentia pape V et pro sancta romana ecclesia et pro reverendo in Christo patre domino domino B. Archiepiscopo Ravenne et in prelibata provintia Marchie dignissimo governatore»].

È questo l'inizio del manoscritto n. 40, così come esso appare nel lato frontale: si tratta di una sentenza, e in questa sentenza si dichiara che gli accusati non sono colpevoli. La data, che troviamo verso la fine del testo manoscritto, è «anno domini millesimo quadrigentesimo quinquagesimo secundo indictione XV et die XV mensis junii», vale a dire 15 giugno 1452 (l'indizione è un periodo di quindici anni utilizzato nei calcoli di durata temporale sia in età romana che medievale — secondo i valori tabulati, l'anno 1452 cade esattamente all'interno dell'indizione n. 15, come anche correttamente riportato nel manoscritto).

Ma chi sono i soggetti accusati? È lo stesso giudice de Guardarijs a indicarci i nomi delle parti contro le quali quell'azione giudiziaria era stata condotta:

«Noi, Cristoforo, giudice con giurisdizione nelle cause spirituali, sedenti per il tribunale al nostro banco di rito situato e collocato presso la predetta corte, [abbiamo reso] la seguente sentenza assolutoria e di proscioglimento in favore dei Priori, della popolazione, della comunità e degli uomini della terra di Monte Monaco in relazione alle malvagità, colpe, violazioni e delitti da essi asseritamente commessi, assieme alle offese perpetrate, come in questa sentenza chiaramente riportato».

[Nel testo originale latino: «Nos Christophorus iudex in spiritualibus predictus, pro tribunali sedentes ad nostrum et dicte curie solitum banchum juris infra positum et confinatum, infrascriptam sententiam absolutoriam et sententia assolutionis in favorem predictorum priorum universitatem communis et homine terra Montis Monaci pro eorum malleficiis, culpis, excessibus et delictis ut dicebatur commissis et perpetratis dannis et in his scriptis et in hunc modum videlicet»].

Incredibile a dirsi, gli accusati sono gli stessi Priori di Montemonaco: il governo del comune. Assieme all'intera popolazione («homines») e alla comunità medesima.

Notiamo come le parole richiamate nella sentenza siano simili a quelle utilizzate negli antichi Statuti del comune di Montemonaco: *Volumen Jurium Municipalium Hominum terrae Montis Monaci*, come possiamo leggere nell'edizione stampata nel 1628, una ristampa di una precedente edizione risalente al 1548 e contenente articoli ancora più antichi. A quel tempo, i Priori erano incaricati dell'amministrazione del comune di Montemonaco, in accordo con le decisioni assunte dal Consiglio Generale formato da cittadini residenti in vari distretti del borgo.

* MONTE MONACO.

*I. — *Volumen Jurium Municipalium Hominum terrae Montis Monaci*, cui accesserunt infrascripta videlicet Rubrica celebrandae in posterum festivitatis Divi Benedicti Abbatis, Tassa Sportularum et Mercedis Domini Potestatis, Notarii, Actuarii et aliorum officialium, etc. — Impressum Amandulae, et iterum Maceratae. 1628. Apud Petrum Salvionum. *In foglio*. Ra.

Questo titolo è nel dritto della 1.^a carta, nel cui verso v'è l'approvazione per la stampa, un piccolo proemio e una lettera di Giovanni Filippo Terponi Sentina. Nel dritto della 2.^a comincia la tavola, che termina al verso della 4.^a Nel dritto della seguente A hanno principio gli Statuti, che divisi in cinque libri terminano al verso della carta 44 con queste parole:

Impressum hoc praesens volumen Statutorum in Terra Amandulae per Magistrum Lucam Binum Mantuanum Paulo Tertio Sedente ut domino placuit Pontifice maximo, Procurante Provinciam Picenam pro Sacro Sanctae Romanae Illustris. et Reverendis. Domino Rannuctio Farnesio Cardinale S. Angeli de Latere Legato meritis. sub anno 1548. Et iterum Maceratae. Apud Petrum Salvionum Impressorem Cameralem. 1628.

Fig. 26 - Gli antichi Statuti del comune di Montemonaco (da *Statuti, ordini e leggi dei municipii italiani*, parte I, Bologna, 1876), p. 300

Ma di quali crimini, di quali reati erano accusati tutti questi soggetti?

Prima di inoltrarci nelle accuse, è necessario confrontarci con una serie di domande. Chi era il giudice? E chi sono le enigmatiche autorità indicate, nel manoscritto, con singole lettere e numeri? Quale tribunale può avere «giurisdizione nelle cause spirituali», e dove si trova la sua sede?

Prima di tutto, cerchiamo di approfondire tutte le questioni che abbiamo elencato. In seguito, ci occuperemo dei crimini sinistri, agghiaccianti asseritamente commessi dai locali governanti di Montemonaco e dai suoi abitanti.

4.2 Amministrare la giustizia in una provincia dello Stato Pontificio nel quindicesimo secolo

Alla metà del quindicesimo secolo Montemonaco era un comune, un'entità locale parzialmente indipendente soggetta al dominio del Papa di Roma, tramite il controllo esercitato dalla Marca Anconitana, provincia papale sin dalla fine del secolo dodicesimo.

Fig. 27 - La Marca Anconitana, il Monte Sibilla e Montemonaco in una carta geografica più tarda (Abraham Ortelius, *Theatrum Orbis Terrarum*, Anversa, 1603 - tavola successiva alla p. 86)

Nel 1452, l'anno nel quale il manoscritto venne redatto, il Papa era Niccolò V — «N V», così come indicato nel testo — e il governatore papale della

Marca era l'Arcivescovo di Ravenna, Bartolomeo Roverella — «B» nel testo manoscritto.

La giustizia, nella Marca, così come in altre province papali, era amministrata attraverso la Curia Generale, la corte controllata dal governatore papale. A quel tempo vi erano quattro giudici, ognuno esercitante una specifica giurisdizione (criminale, civile, di appello e spirituale), così come stabilito nelle *Constitutiones Aegidianae* promulgate dal Cardinal Egidio Albornoz nel 1357 (per un'approfondita trattazione della materia cfr. Pio Cartechini, *Due fondi giudiziari maceratesi: l'archivio della Curia generale della Marca e quello della Rota. Vicende e problemi*, in «*Pro tribunali sedentes*» - *Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, atti del convegno di studi pubblicati da *Archivi per la Storia - Rivista dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana*, 1991, p. 81-94).

Cristoforo de Guardarijs da Rieti, a quel tempo, era il giudice che esercitava la «giurisdizione nelle cause spirituali» («in spiritualibus»), la quale era relativa a reati commessi dai chierici e ad altri casi di rilevanza religiosa ed ecclesiastica. Nell'atto giudiziario il ruolo del magistrato è formalmente dichiarato tramite la tipica locuzione latina «pro tribunali sedentes»: un'antica, illustre espressione che troviamo nelle sentenze rese dalla giustizia papale, ma che è in uso sin dall'età romana, e che rinveniamo anche nei Vangeli («Pilatus autem cum audisset hos sermones, adduxit foras Iesum: et sedit pro tribunali, in loco, qui dicitur Lithostrotos...»), Giovanni 19:13).

De Guardarijs scrive che egli era assiso al proprio «banco di rito» («ad nostrum [...] solitum banchum juris»). Ma dove era situato questo banco? Più avanti, nel manoscritto, egli ci fornisce anche i dettagli in merito a questa collocazione:

«... presso il suo banco di rito per i giudizi sui delitti presso la detta curia, posto come consuetudine all'interno del palazzo del podestà della terra di Tolentino, presso il quale i giudici della curia rendono le proprie sentenze, essendo il banco situato sotto il predetto palazzo accanto alla piazza e alle pubbliche vie».

[Nel testo originale latino: «... ad suum solitum banchum juris malleficiorum et ditte curie ut moris est situm sottus palatium potestatis terre Tollentini ubi iudices curie redduntur jura quod banchum positum est sottus dittum palacium iuxta plateam et vias publica undique»].

Fig. 28 - Il brano nel quale si legge «Nos Christophorus iudex in spiritualibus...» tratto dal manoscritto n. 40 conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Montemonaco (folium singolo, recto), così come pubblicato in bassa risoluzione da Progetto Elissa, *Sulle tracce della Sibilla - Un documento del XV sec.* (Montemonaco, 1998), p. 13

Dunque la sentenza è stata resa da de Guardarijs a Tolentino, una piccola cittadina della Marca Anconitana. Ma perché la Curia Generale era situata proprio presso questo piccolo, secondario insediamento?

Storicamente, per la maggior parte del tempo la Curia Generale della Marca Anconitana è stata collocata presso un'altra città della provincia papale, Macerata, assieme alla sede del governatore; nondimeno, per varie ragioni, gli uffici della Curia hanno subito diversi spostamenti, nel corso dei secoli, attraverso differenti città delle Marche. E, nel 1452, l'anno in cui fu redatto il nostro manoscritto, la Curia si trovava esattamente a Tolentino, così come attestato nel *Saggio di memorie della città di Tolentino* scritto nel 1789 da uno studioso locale, Carlo Santini:

«I pubblici Consiglieri di quel tempo per mezzo di Ambasciatori giudicarono di supplicare il Legato della Marca, affinché fissasse la residenza sua, e della Curia generale in Tolentino [...] Allora fu, che in tal'occasione venne destinata la Città di Macerata per luogo della Curia generale, e per residenza del Legato; ma poco dopo avendo avanzate il nostro Comune nuove, e più premurose istanze, ottenne la grazia, come si ha dal libro di dette Riformanze degli anni 1451, 1452, 1453».

Fig. 29 - Il trasferimento della Curia Generale della Marca Anconitana a Tolentino nel 1451 (da *Saggio di memorie della città di Tolentino* di Carlo Santini, Macerata, 1789, p. 147-148)

I giudici della Curia erano assistiti, presso il banco, da un certo numero di notai per l'effettuazione di compiti d'ufficio e di segreteria, per la tenuta dei verbali e per l'autenticazione degli atti giudiziari. E troviamo specifici riferimenti a questi aspetti anche nel nostro manoscritto n. 40:

«... [questa sentenza] è stata scritta, letta e pubblicata da me, ser Vittorino Ascentij di Santa Vittoria, notaio pubblico per autorità imperiale e giudice ordinario e ora notaio e pubblico ufficiale per le cause spirituali della predetta provincia della Marca [...] a tutte queste cose e ad ognuna fui presente e mi fu richiesto di scriverle, così le scrissi e le pubblicai, apponendo ad esse il mio segno consueto».

[Nel testo originale latino: «... et scripta, letta et publicata per me Victorinum ser Ascentij de Sancta Victoria publicum imperiali auctoritate notarium et iudicem ordinarium et nunc notarium et officialem in spritualibus provintie Marchie preditte [...] predittis omnibus et singulis prefui rogatusque scribere scripsi et publicavi signumque meum apposui consuetum»].

Ser Vittorino Ascentij era un notaio pubblico di Santa Vittoria in Matenano, un borgo situato tra i Monti Sibillini e il mare Adriatico. Egli era un notaio di nomina imperiale («imperiali auctoritate»), essendo i rilevanti poteri di

autenticazione attribuiti ai notai pubblici conferiti dalle più elevate autorità (compreso il Pontefice, «sacri palatii notarius»), anche se i comuni e i vescovi potevano nominare propri notai.

Ser Vittorino non dimentica di firmare l'atto giudiziario con il suo specifico 'signum tabellionis', un marchio personale («signumque meum apposui consuetum») caratterizzato da una forma unica avente lo scopo di attestare la genuinità della mano del notaio e della sua elaborazione scritta: una sorta di sigillo grafico che i notai pubblici sono stati soliti utilizzare per molti secoli.

Fig. 30 - Il 'signum tabellionis' apposto dal notaio Vittorino Ascentij sul manoscritto n. 40 conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Montemonaco (folium singolo, recto), così come pubblicato in bassa risoluzione da Progetto Elissa, *Sulle tracce della Sibilla - Un documento del XV sec.* (Montemonaco, 1998), p. 13

E gli accusati? Essi erano rappresentati e difesi, nel corso del giudizio spirituale, dal proprio avvocato:

«Innanzi alla corte è comparso ser Sante di ser Nuzio di Santa Vittoria, avvocato e difensore della predetta comunità di fronte al citato giudice sedente per il tribunale con giurisdizione sui casi spirituali come indicato in precedenza, presentando richiesta di assoluzione per i predetti priori, il comune e gli uomini della terra di Monte Monaco, affinché fossero liberati da tutte le accuse di cui al procedimento pendente contro di essi».

[Nel testo originale latino: «Ante omnia comparuit ser Sanctes ser Nutij de Santa Victoria syndicus et procurator dicte communitatis coram prefato domino spirtualiter sedente pro tribunali ut supra et petujt predictos priores commune et homines terre Montis Monaci predict absolvi et liberari a contentis inquisitione formata contra ipsos omni modo et cetera»].

E dunque l'intero giudizio appare completo di tutte le proprie componenti fondamentali — ad esse dobbiamo solamente aggiungere «Marino Mattei, Petrus Paulo Dominici, canonici della pieve di Tolentino, Johannes Colo Rainaldi e ser Benedetto Nicolai di Tolentino, e ser Ludovico di Johannes Blancus di Monte Lumpori», tutti «testimoni a proposito di quanto qui indicato, convocati ed esaminati» («testibus ad predicta vocatis, habitis et rogatis»).

Ed è ora giunto il momento di affrontare il nucleo principale di questo procedimento giudiziario 'spirituale': le accuse rivolte agli abitanti di Montemonaco e ai loro governanti, i quali in quel frangente vennero a trovarsi pericolosamente incriminati innanzi alla potente giurisdizione della Chiesa:

«Contro i Priori, la comunità, il comune e tutti gli uomini della terra di Monte Monaco, e contro chiunque sia con essi in concorso, abbiamo proceduto con i mezzi e la forza dell'inquisizione, per il nostro ufficio, volere, autorità, potestà e ruolo, intorno, sopra e a proposito dell'intera materia...»

[Nel testo originale latino: «Priores, universitatem, comune et homines terre Montis Monaci contra quos et quolibet issorum processimus per modum et vigore inquisitionis ex nostroque curie offitio, arbitrio, auctoritate, potestate et balia in eo de eo et super eo...»].

Ma di quali accuse si trattava? E perché esse erano classificate come 'spirituali'?

Vedremo come in tutta questa questione, in questo processo risalente al quindicesimo secolo, ritroveremo la magica, sinistra presenza di una figura che ben conosciamo: la Sibilla, con la sua inquietante dimora posta lassù, tra le elevate creste dei Monti Sibillini.

4.3 Montemonaco sotto processo: le accuse

Una corte, un giudice, un notaio pubblico. Una moltitudine di soggetti accusati: gli abitanti di Montemonaco e i loro Priori. E poi, le accuse. Accuse rivolte a tutti loro.

Ma quale genere di crimini avrebbero essi commesso? Quali capi di imputazione si trovarono, tutte queste persone, a fronteggiare?

Si trattava di una questione di strani visitatori e di arti negromantiche. E della Sibilla:

«... durante i mesi di luglio, agosto e settembre del corrente anno, scientemente, dolosamente, deliberatamente e con premeditazione e intenzione, essi trattennero e dettero ospitalità nel loro comune e prestarono aiuto, consiglio e favore a tutti costoro e a ciascuno di essi, vale a dire ad Angelo da Aversa e a Giosuè originario del Regno [di Napoli], nonché a tutti i loro sodali, per praticare l'alchimia e per consacrare alcuni libri malevoli e diabolici al lago della Sibilla con il desiderio e l'intento di seguire l'arte diabolica e di proseguire nella loro arte con disprezzo della divina Maestà e in pregiudizio della fede cristiana con danno e vilipendio di molte anime di fedeli».

[Nel testo originale latino: «... de anno presenti et mensibus julii, augusti et settembris ditti anni scienter, dolose, studiose et appensato animo et intentione retinuerunt et receptaverunt in comunis ac ipsis et cuilibet ipsorum prestiterunt ausilium, consilium et favorem videlicet dopno Angelus de Adversa et Josuè de partibus regnis et sui sotiis in fatiendo archimiam et volendo sacrare libros nonnullos malignos et diabolicos ad lacum Sibille animo et intentione sequendi artem diabolicam et in eorum arte continuandi ignominiam divine Maiestatis et in preiuditium fidei christiane et dapnum et vilipendium nonnullarum animarum fidelium»].

E così, durante l'estate, visitatori provenienti dall'estero (dal Regno di Napoli) avevano stabilito la propria base operativa nel piccolo borgo di Montemonaco, e risalivano e ridiscendevano il Monte Vettore recandosi presso il Lago di Pilato (conosciuto anche come 'il Lago della Sibilla', così come già attestato da Antoine de la Sale) per consacrare libri magici ai demoni.

Fig. 31 - Il Lago di Pilato, o della Sibilla

E questi stranieri non erano soli. In quello stesso periodo altri negromanti percorrevano quegli stessi sentieri che conducevano da Montemonaco alle vicine montagne:

«Inoltre, certi soggetti provenienti dal Regno di Napoli e dalla Spagna erano alloggiati e risiedevano in una casa appartenente a Ser Catarino originario di questa stessa terra, posta anch'essa in paese, in quanto intenzionati a consacrare certi libri diabolici e a esercitare l'arte magica, vale a dire praticare l'alchimia nella detta casa».

[Nel testo originale latino: «Item dum certi de partibus regni Neapolitani et Spanie stabant et residebant in quadam domum ser Catarini de dicta terra, situata in dicta terra, causa quod intendebant sacrare nonnullos libros diabolicos et artem magicam exercere ut est archimiam in dicta domo faciebant»].

Dunque gente di Spagna si trovava anch'essa nel borgo, e per i medesimi motivi. C'era molta gente a Montemonaco, nel 1452, durante l'estate: gente

che desiderava recarsi in visita al Lago della Sibilla e, forse, anche presso la Grotta.

E così il manoscritto non fa che confermare pienamente quanto sapevamo già accadere a Montemonaco alla metà del Quattrocento, come a noi noto grazie a diverse altre fonti, tra le quali Antoine de la Sale, Enea Silvio Piccolomini, Felix Hemmerlin, Flavio Biondo, San Giacomo della Marca e Bernardino Bonavoglia da Foligno — così come illustrato nei precedenti paragrafi del presente articolo.

Fig. 32 - Le parole «julij, augusti et settembris» presenti nel manoscritto n. 40 conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Montemonaco (folium singolo, recto), così come pubblicato in bassa risoluzione da Progetto Elissa, *Sulle tracce della Sibilla - Un documento del XV sec.* (Montemonaco, 1998), p. 13

Notiamo incidentalmente come un'incongruenza sia presente nel testo in relazione alle date: la pergamena è datata 15 giugno 1452, ma gli eventi in essa descritti sarebbero occorsi «durante i mesi di luglio, agosto e settembre del corrente anno», vale a dire dopo la redazione del manoscritto stesso. Naturalmente questo specifico punto costituisce un problema e necessiterà dunque di ulteriori investigazioni; nondimeno, per effettuare un approfondimento della questione sarà necessario disporre di una copia in alta risoluzione del testo.

Ma torniamo ora agli accadimenti menzionati nel manoscritto. Cosa stava accadendo esattamente, a Montemonaco? Proviamo ad addentrarci ulteriormente in questo affascinante caso giudiziario.

4.4 Montemonaco sotto processo: il dolo manifesto

Dopo avere letto le accuse, una domanda sorge immediatamente: gli abitanti e i Priori di Montemonaco potevano veramente essere ritenuti responsabili di quel genere di capi di imputazione?

Non dovrebbero essere essi considerati, forse, come meri soggetti passivi, forzatamente soverchiati da tutto quel movimento, da tutto quello scompiglio che quegli indesiderati stranieri erano soliti portare nel loro piccolo, pacifico villaggio, placidamente assiso su di un colle che si innalzava proprio di fronte al Monte Sibilla?

Non difettava loro, forse, l'elemento psicologico del dolo, vale a dire l'effettiva volontà e intenzione di supportare deliberatamente quei visitatori forestieri nell'effettuazione delle loro proibite attività lassù, tra le vette più elevate, commettendo così quei crimini spirituali così gravi «in pregiudizio della fede cristiana»?

Fig. 33 - Le frasi «libros nonnullos malignos et diabolicos ad lacum Sibille» e «in absotiando predictos ad dittum lacum Sibille» presenti nel manoscritto n. 40 conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Montemonaco (folium singolo, recto), così come pubblicato in bassa risoluzione da Progetto Elissa, *Sulle tracce della Sibilla - Un documento del XV sec.* (Montemonaco, 1998), p. 13

Ma il giudice de Guardarijs è assai chiaro: egli scrive di un deliberato «aiuto, consiglio e favore» fornito agli stranieri dagli abitanti del borgo. E aggiunge anche quanto segue:

«E non limitandosi a quanto qui descritto ma aggiungendo al male ulteriore male, i predetti Priori, la comunità, e tutti gli uomini prestarono ausilio e favore a ser Angelo e ai suoi sodali quanto al loro vitto e sostentamento, affinché essi potessero meglio soddisfare il proprio maligno desiderio; pane, vino e tutto quanto necessario per le vettovaglie, accompagnando anche i predetti fino al detto Lago della Sibilla, in dispregio della fede cristiana».

[Nel testo originale latino: «Et non contenti predictis sed mala malid addendo prestiterunt preditti priores commune et homines et universitas prenomnatis, dopno Angelo et suis sotijs auxilium et favorem in dapno predittis per eorum sustentationem et vittum ut habilus eorum pessimum

appetitum executioni mandarent, panem, vinum et alia necessaria pro victu et cuiusque ipsorum et in absotiano predictos ad dittum lacum Sibille de causa contra fidem cristianam»].

Dunque i cittadini di Montemonaco, invece di cacciare quei visitatori dal proprio borgo, sembrerebbero avere accolto assai bene quei forestieri così peculiari, senza affatto omettere di rendere loro servigi in relazione alle loro necessità di vitto e alloggio, e offrendosi anche come guide nei confronti di persone che di certo non conoscevano bene il territorio.

Essi non si comportarono per nulla in modo passivo. Essi aiutarono attivamente quegli stranieri, agevolandoli nell'effettuazione delle loro pratiche proibite.

In tale contesto, il prezzo da pagarsi da parte degli abitanti di Montemonaco e dei loro priori per l'assistenza fornita a quei forestieri, impegnati in attività negromantiche presso il Lago di Pilato, avrebbe potuto essere il rogo o la forca.

Potrebbe essere utile qui ricordare quei brani tratti dal sermone *De sortilegiis* vergato da San Giacomo della Marca, i quali narrano di quella donna, con «l'aspetto di un'incantatrice, simile a un demonio», la quale fu «bruciata a Perugia» («combusta Perusii»); o di quell'altra, la «vecchia di Roma, conosciuta come Funicella» («vetula Rome, nominata Funicella»), che fu sottoposta a un processo condotto dal un «inquisitor» appartenente allo stesso ordine francescano di San Giacomo, e fu anch'essa bruciata («et combusta est»); e un'altra donna ancora, Santecia, parimenti bruciata a Perugia; e le due anziane condannate, le quali tra i tormenti indicibili del rogo invocarono disperatamente il nome del Demonio («et combuste sunt clamantes dyabolum»).

Et si non credis respice ad faciem incantatricis, quasi diabolicam, quia semper in ipsa habitat diabolus, sicut hic, superius, dictum est et ut confessa fuit Scuncia, combusta Perusii.

Item, quedam vetula Romae, nominata^b Funicella, interfecit 65 pueros et coxit brachium filii sui mortui pro incantationibus. Et dicebat sibi^c diabolus sic^d, quod non erat peccatum interficere^e innocentes, quia salvabantur^f. Et hoc dixit mihi magister Nicolaus de Roma, ordinis nostri, tum^g inquisitor, et combusta est.

Item^h, quedam diabolica vetula de Gualdo de Nuceria, combusta in Perusia, nomine Santezia, que fecit innumerabilia mala, inter que confessa est quod occidit pueros 50 et etiam sucavit sanguinem

Item idem frater^s Matheus^t invenit duas vetulas super altare extra portam civitatis, abeuntes insimul pro confusione Christi. Postea in trivio nude loquebantur cum dyabolo, interfectis multis pueris; combuste sunt clamantes dyabolum.

Fig. 34 - Incantarici condannate al rogo da *De sortilegiis*, un sermone incluso nei quattrocenteschi *Sermones Dominicales* di Giacomo della Marca, nell'edizione di Renato Lioi (Falconara Marittima, 1978), p. 424 and 425

Ma potremmo anche richiamare alla mente lo stesso Antoine de la Sale, quando nel suo *Il paradiso della Regina Sibilla* ci racconta delle pene capitali inflitte a coloro che osavano recarsi, con maligne intenzioni, presso le sinistre rive del Lago di Pilato:

«Per questa ragione, quando la gente del luogo, che molta sorveglianza manteneva, vi trovava qualcuno, egli non era affatto benvenuto. E non è passato molto tempo da quando vi furono presi due uomini, di cui uno era un prete. Il prete fu condotto alla detta città di Norcia e là fu torturato e arso vivo. L'altro fu fatto a pezzi e poi gettato nel lago dagli stessi uomini che lo avevano catturato».

[Nel testo originale francese «Et porce quant les gens du pays qui ad ce prennent moult grant garde y trouvent aucun il est mal venu. Et navoit pas long temps quel y fut prins deux hommes dont lun estoit preste ce preste fut admene a la dicte cite de norce et la fut martire et ars. Lautre fut taille a pieces et puis boute dedens le lac par ceulz qui les avoient prins»].

les fous & bies de la contrée ¶ Et volente nū
les gens du pais qui ad ce prennent nūe grant

grande y tenuent aucun Il est mal venu Et
nauoit pas long temps quil y fut pris deux
hommes dont lun estoit prestre ce prestre fut
admené a la dite cite de norce & la fut martire
& aué ¶ Lautre fut taillé a pieces & puis loute
dedens le lac par ceulz qui les auoient pris

Fig. 35 - L'uccisione di presunti negromanti in visita al Lago di Pilato da *Il paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folia 4v - 5r)

E Arnold von Harff, un cavaliere tedesco che negli anni 1496-1499 viaggiò attraversando vari Paesi, visitando anche la Grotta e il Lago accompagnato da un funzionario di Norcia o Castelluccio, specificò quanto segue:

«Dopo mezzogiorno [il signore della contrada] cavalcò con noi sulla montagna, fino ad arrivare dove si trovava un piccolo lago. Accanto a questo lago si trovava una piccola cappella. [...] Alcune persone frequentavano questo altare [...], praticando qui la loro negromanzia. [...] Non sopportando più tutto questo, la gente del luogo elevò delle proteste presso il signore di questo castello, che fece così innalzare una patibolo tra la santa casa e il lago, e proibì a chiunque, da allora in poi, di praticare la negromanzia presso l'altare, e che chiunque lo avesse fatto sarebbe stato impiccato su quella stessa forca».

[Nel testo originale tedesco: «Item wir tzogen myt dem casteleyne den berch vss, doe loyt hee vnss zo gast off dat sloessgen, dae hee vns den myttaich gar gude tzier an dede. Item nae myttaghe reyt he mit vns oeuen off desen berch. Daer off stund eyn kleyne staynde see. By deser see stunt eyn kleyn cappelgen wie eyn heyligen huys. Dae inne stunt eyn kleyn altair. Dae van saicht he vns, dat vurtzijden doe die kunst der nigermanchien in der werlt vmb gynck, doe lieffen dese seluigen off desen altair ind

beswoeren dae den boesen geyst, drijuende dae yere nigremancie. Item as dat dan geschiet was hoyff sich off dat wasser des cleynen sees in eyne wolcken ind quam dan weder her aeff mit eyne donresslage, verdrenckende dat gantze lant dae vmbtrijnt drij off vier mylen, so dat dat jair geyn korn dae en woys. Item dit en wolde dat volck nyet me lijden ind claget dem castelangen dys sloss, der van stund an eyn vpgereckde galge leyss settzen tusschen dat heyligen huysgen in die see ind dede verbieden dat niemans me off dem elter nigermancie doyn en suyldt. Der aber dat dede den seuldt man an die galge hangen»].

stunden noch offen. Item wir tzogen myt dem casteleyne
15 den berch vss, doe loyt hee vnss zo gast off dat sloessgen,
dae hee vns den myttaich gar gude tzier an dede. Item
nae myttaghe reynt he mit vns oeuē off desen berch. daer
off stund eyn kleyne staynde see. by deser see stunt eyn
kleyn cappelgen wie eyn heyligen huys. dae inne stunt eyn
20 kleyn altair. dae van saicht he vns, dat vurtziden doe die
kunst der nigermancien in der werlt vmb gynck, doe lieffen
dese seluigen off desen altair ind beswoeren dae den boesen
geyst, drijuende dae yere nigremancie. Item as dat dan
geschiet was hoyff sich off dat wasser des cleynen sees in
25 eyne wolcken ind quam dan weder her aeff mit eyne
donresslage, verdrenckende dat gantze lant dae vmbtrijnt
drij off vier mylen, so dat dat jair geyn korn dae en woys.
Item dit en wolde dat volck nyet me lijden ind claget
dem castelangen dys sloss, der van stund an eyn vpgereckde
30 galge leyss settzen tusschen dat heyligen huysgen in die
see ind dede verbieden dat niemans me off dem elter niger-
mancie doyn en suyldt. der aber dat dede den seuldt man
an die galge hangen. Item dit vertzalt vnss der casteleyne

Fig. 36 - Il brano che narra della forca presente al Lago di Pilato tratto da un'edizione a stampa di *Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff* pubblicata da E. Von Groote (Colonia, 1860), p 38

Dunque l'intera vicenda in esame si presenta come assai delicata; e, certamente, a quell'epoca non avrebbe potuto essere gestita in modo noncurante o addirittura sconsiderato, perché una condanna a morte da parte della giustizia spirituale, così come esercitata dalle corti della Chiesa, incombeva paurosamente, in attesa proprio lì, solamente a pochi passi di distanza.

Lo stesso Enea Silvio Piccolomini, scrivendo a proposito della sinistra fama dei Monti Sibillini nella sua lettera *De Monte Veneris*, mantiene un atteggiamento assai cauto e circospetto, nel sostenere che «queste cose io

non le vidi mai, né mai mi curai di vederle. Perché ciò che si apprende a mezzo di peccato, è molto meglio ignorare del tutto» (nel testo originale latino: «haec non vidi, nec vidisse curavi. Nam quod peccato discitur melius est ignorasse»).

Cento anni dopo, sarà Leandro Alberti, un frate domenicano, a scrivere, nella sua *Descrittione di tutta l'Italia*, parole minacciose che esprimono in modo efficace tutta la severità applicata dalle autorità contro le arti maligne praticate su quei picchi appenninici:

«Vedesi alla parte de quest'altissimo monte, (che riguarda all'oriente) quel tanto famoso Lago de'l quale se dice che vi appaiono i demoni costretti dagli incantatori, & che qui vi parlano con essi. Che se così fusse sarebbe cosa molto biasimevole, & tali incantamenti meriterebbero gravissime punizioni secondo le leggi Canoniche & Imperiali».

Fig. 37 - Le visite al Lago di Pilato e le relative punizioni così come menzionate da Leandro Alberti nella sua *Descrittione di tutta l'Italia* (Bologna, 1550), p. 248

Malgrado tutto ciò, gli abitanti di Montemonco appaiono essere particolarmente lieti e anche particolarmente proattivi nel fornire servizi ai numerosi forestieri che si spingevano fino al loro piccolo borgo per accedere in altitudine ai magici siti collegati alla Sibilla Appenninica, ai demoni e all'esercizio di arti proibite quali l'alchimia e la negromanzia.

Non integra tutto questo, forse, l'elemento psicologico del dolo nel modo più evidente e manifesto? Non erano forse gli abitanti di Montemonaco pienamente colpevoli di tutte le nefande accuse a loro ascritte? Non avrebbero forse dovuto meritare la più dura, la più severa delle punizioni, sia individualmente che a livello collettivo?

Forse no. Perché essi vennero tutti assolti.

E stiamo per andare a vedere, nei prossimi paragrafi, come ciò possa essere avvenuto.

4.5 Un'assoluzione per tutti

«Noi, Cristoforo de Guardarijs, [...] giudice nei casi spirituali, [...] i predetti Priori, la popolazione, la comunità e gli uomini della terra di Monte Monaco assolviamo e liberiamo e li consideriamo come assolti e liberati dalla sopraddetta inquisizione; e li assolviamo e liberiamo da tutte le accuse di cui al presente processo e in esso riportate, nel modo più completo che possiamo, e tutti e ciascuno di loro similmente dichiariamo assolti».

[Nel testo originale latino: «Nos Christophorus de Guardarijs, [...] judex in spiritualibus [...] predittos priores universitatem commune et homines terre Montis Monaci absolvimus et liberamus et pro absolutis et liberatis haberi volumus a supraditta inquisitione et contentis in causa et in his scriptis absolvimus et liberamus omni modo meliori quo possimus ipsos et quelibet ipsorum reddimus similliter absolutos»].

Tutti furono assolti. Tutte le accuse contro gli imputati caddero completamente. Montemonaco venne giudicata non colpevole.

Come abbiamo già detto, la punizione che gli abitanti di Montemonaco e i loro Priori avrebbero dovuto subire per il sostegno fornito a negromanti e alchimisti, impegnati in attività proibite e forse demoniache al Lago della Sibilla, avrebbe potuto essere il rogo o la forca, o quantomeno la scomunica.

E invece, non vi fu alcuna punizione: nessun rogo, nessun capestro. Anche se, era certamente chiaro, i Priori e i residenti del luogo avevano assicurato un supporto completo a quei peculiari soggetti provenienti da fuori.

Ma tutto ciò, come può avere avuto luogo?

La chiave di questa sentenza, così estremamente favorevole, è la seguente: essi furono tutti assolti, in modo fortunoso, perché il giudice non fu in grado di recuperare alcuna evidenza della loro colpa: «non abbiamo potuto accertare la reale verità dei fatti» («non potuimus [...] perfectam rei veritatem invenire»).

Fig. 38 - La frase «... non potuimus examinare et perfectam rei veritatem invenire idcircho» presente nel manoscritto n. 40 conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Montemonaco (folium singolo, recto), così come pubblicato in bassa risoluzione da Progetto Elissa, *Sulle tracce della Sibilla - Un documento del XV sec.* (Montemonaco, 1998), p. 13

De Guardarijs non fu in grado di appurare come andarono in effetti gli eventi. C'era, lì a Montemonaco, un'incredibile carenza di testimoni. E dove erano finiti quegli alchimisti? Essi erano semplicemente svaniti. Andati. Spariti.

C'era dunque un problema di insufficienza di prove. Chi poteva realmente dire cosa fosse accaduto a Montemonaco in quell'estate dell'anno 1452? L'intera vicenda sembrava regredire al livello di mere voci e infondate dicerie.

E il giudice Cristoforo de Guardarijs non poté che emettere la propria sentenza di assoluzione. Il caso era praticamente chiuso.

Ma cosa era veramente successo, a Montemonaco, quell'estate, alla metà del secolo quindicesimo?

Qualcosa di molto interessante stava avendo luogo presso il piccolo borgo posto di fronte alla cima coronata del Monte Sibilla. E stiamo per andare a scoprire di cosa si tratta nel prossimo capitolo. Lo faremo andando a navigare i meandri nascosti di quella sentenza.

Meandri che contengono una quantità di informazioni assai intriganti — e anche particolarmente divertenti.

Fig. 39 - Una vista contemporanea di Montemonaco, un borgo che mantiene ancora intatto il proprio sapore medievale

5. Cosa stava accadendo a Montemonaco nel 1452?

5.1 Eventi, fatti e circostanze secondo il Progetto Elissa

«Nei secoli XIV e XV, forse anche prima, nelle terre circostanti i Monti Sibillini tornarono ad emergere prepotentemente culti matristici primitivi di connotazione sciamanica che, influenzati dalle saghe celtiche, ispirarono nella forma più mistica ed eroica la letteratura cavalleresca e l'amor cortese ambientati nell'Italia Centrale, mentre in quella più sensuale ed erotica dettero impulso alle sette eretiche e ai sabba orgiastici poi attribuiti alle Streghe».

Questo è ciò che Anna Maria Piscitelli scrive nel suo libro *Antoine de la Sale - Viaggio nei misteri della Sibilla* (p. 31) nel 1999, citando il manoscritto n. 40, già scoperto due anni prima e pubblicato l'anno precedente: questa remota regione dell'Appennino doveva essere considerato come un territorio nel quale viveva fortemente «l'antico culto sensuale della Natura [...] imperniato sull'esaltazione delle energie rituali

tese alla vitalità e alla fertilità della terra e di tutte le sue creature», e costituito da «pratiche sciamaniche»; tale antichissima «tradizione naturalistica, dai tempi più remoti» tramandata di generazione in generazione, andava a integrarsi con la più recente, tardo-medievale tradizione «alchemica», anch'essa acquisita dalle popolazioni locali: perché «le genti dei M.ti Sibillini», scriveva ancora Piscitelli, «attendevano a pratiche alchemiche considerate eretiche...» (p. 32-35).

Quindi, secondo la visione sostenuta dalla fondatrice e ispiratrice del Progetto Elissa, gli abitanti dei Monti Sibillini, e in primo luogo la gente di Montemonaco (vista la loro speciale relazione con il picco sibillino) andavano considerati come i custodi di un'antica tradizione, perduta tra le nebbie dei millenni e fondata su quell'archetipo femminile che costituiva l'ipotesi posta alla base dello stesso Progetto: una tradizione che combinava saperi dimenticati relativi alle energie, alla vita e alle forze guaritrici con le conoscenze alchemiche che avevano sperimentato una nuova rinascita in Europa nel corso del Medioevo.

In questo modello, appariva sicuro come i residenti di Montemonaco fossero pienamente coinvolti, in proprio e in modo indipendente rispetto ai visitatori forestieri, nell'effettuazione in loco di pratiche magiche, alchemiche e persino 'sciamaniche'. Ecco cosa aggiunge Piscitelli in merito a questo specifico aspetto:

«L'alchimia fu annoverata fra le eresie condannate dalla Santa Inquisizione e nel 1452 tutto il territorio di Montemonaco in cui quest'Arte liberale era praticata unitamente allo 'sciamanesimo' naturalistico di matrice italiana, stava per pagarne le spese con la scomunica, come attesta la pergamena rinvenuta nel suo Archivio Comunale» (p. 34).

Secondo Piscitelli, dunque, gli abitanti di Montemonaco conoscevano perfettamente la magia e l'alchimia, e sapevano come utilizzare quelle arti proibite; inoltre, più che volentieri essi fornivano assistenza ai visitatori stranieri nell'effettuazione dei loro rituali sulle cime del Monte Vettore e del Monte Sibilla:

«Non solo le genti dei M.ti Sibillini attendevano a pratiche alchemiche considerate eretiche, ma giungevano anche cavalieri da ogni dove, e dietro

l'apparente fantomatica consultazione dell'Oracolo Sibillino, cercavano in realtà di apprendere i segreti dell'Arte...» (p. 35).

Fig. 40 - Alcuni dei numerosi elementi architettonici — questi sono stati reperiti a Cornaloni, un antico insediamento abbandonato nel territorio di Montegallo — che il Progetto Elissa ha inteso considerare come segni della diffusa presenza di saperi ermetici e alchemici nel versante orientale dei Monti Sibillini (da *Le terre della Sibilla Appenninica - Antico crocevia di idee scienze e cultura*, Montemonaco, 1999), p. 82 e 100

Nella visione del Progetto Elissa, quindi, troviamo gli abitanti del luogo, del borgo di Montemonaco del quindicesimo secolo, totalmente a proprio agio nell'esercizio di una molteplicità di discipline proibite, guidati da Priori che, di sicuro, non erano neanch'essi ignari di questo genere di conoscenze.

Virtualmente parlando, secondo Piscitelli il piccolo borgo dei Monti Sibillini pareva quasi configurarsi come un nido di eretici, seppure del tutto inoffensivi e illuminati da una profonda erudizione, come ulteriormente illustrato nel volume *Errante erotica eretica - L'icona Sibillina fra Cecco d'Ascoli e Osvaldo Licini* (p. 105):

«Già dal '400 e fra il '500 e il '600, fino a tutto il XVIII secolo, e specialmente nelle terre circostanti il Monte Sibilla, l'alchimia [era] liberamente praticata, soprattutto dalla classe nobile e colta residente nei comuni e nelle frazioni dell'entroterra, ed erede di ancor più lontani cultori della scienza della natura e di quei lontanissimi avi piceno-italici possessori sciamanici delle sue leggi».

All'Autore del presente articolo, questo quadro appare essere decisamente troppo estremo. Troppo drammatico. Troppo serio. E anche un poco ingenuo.

Certamente, i Monti Sibillini costituiscono una terra segnata da alcune peculiarità, a causa della presenza di specifico materiale legendario che trova origine — nell'ipotesi formulata dal vostro Autore — nei terremoti e nelle loro potenti, terrificanti, ricorrenti manifestazioni nell'area; oppure — seguendo Piscitelli e il Progetto Elissa — a qualche sorta di ancestrale archetipo femminile connesso a nozioni positive quali la vita, la pace, la guarigione, e in seguito alla magia naturale e all'alchimia.

Eppure, non reputiamo affatto che gli abitanti di Montemonaco siano stati, nei secoli passati, così interessati alle arti e ai rituali magici, né che siano mai stati in essi così versati; così come non crediamo nemmeno che essi fossero così impressionati dalla loro stessa tradizione leggendaria, relativa a una Sibilla e a un lago demoniaco.

Fondamentalmente, proprio come ai nostri giorni, i montemonachesi erano gente di montagna, solida, pratica: essi lavoravano nei propri campi, andavano per legna nei boschi, praticavano la caccia, vivevano la propria vita sociale e religiosa nel proprio borgo. In particolare, essi conoscevano molto bene le proprie montagne, e sapevano anche assai bene come le favole non siano altro che favole. La vita, quella vera, quella dura, era qualcosa di differente.

Fig. 41 - Le montagne in direzione del Vettore e della Sibilla viste da Montemonaco

Di certo possiamo ben ipotizzare come a Montemonaco vi fossero persone affascinate dagli antichi racconti, o che si dilettaessero o si impegnassero nelle arti di magia o alchimia, sia in mezzo al popolino che tra le classi maggiormente elevate (la stessa Piscitelli ebbe modo di rinvenire una serie di antichi manoscritti di argomento alchemico, risalenti al sedicesimo-diciassettesimo secolo, dimenticati nella cantina di un'antica abitazione di Montemonaco presso la quale ella si era personalmente trasferita). Ma si trattava di una porzione marginale della società locale, come sempre accade in tutte le comunità umane, essendo gli uomini e le donne principalmente impegnati a guadagnarsi da vivere, senza avere a disposizione il tempo necessario o l'energia per dedicarsi a balzane leggende o a stravaganti settori di studio. Ciò è vero oggi, ed era ancora più vero nel Medioevo, quando la vita era assai più dura.

Tutto quanto abbiamo qui illustrato non significa affatto che il borgo Montemonaco non fosse conosciuto in Europa come un luogo adatto per

l'effettuazione di rituali magici o negromantici, a motivo della notevole presenza di una sinistra Grotta sibillina e di un inquietante Lago dedicato a Pilato: un aspetto peculiare che era ben noto sia agli stranieri come agli stessi locali.

Ed ecco come e dove si concretizza, per gli abitanti di Montemonaco, la possibilità di guadagnarci sopra qualcosa. Come illustreremo nel prossimo paragrafo, nel corso del quale trarremo alcuni illuminanti indizi proprio dal nostro interessante, illuminante manoscritto n. 40.

5.2 Eventi, fatti e circostanze secondo un'interpretazione più plausibile e ragionata

E dunque, cosa stava realmente accadendo a Montemonaco, quell'estate, alla metà del quindicesimo secolo?

Molto probabilmente, stava semplicemente accadendo ciò che era solito accadere proprio ogni estate, con l'arrivo della bella stagione: personaggi giunti dall'estero si affollavano a Montemonaco per recarsi presso i famosi, leggendari siti del Lago e della Grotta, posti lassù, sulle creste del Monte Vettore e del Monte Sibilla, alla ricerca di un luogo dove praticare le arti magiche o nel tentativo di penetrare nel regno proibito e lascivo della Sibilla Appenninica.

Fig. 42 - Il Monte Sibilla in estate

Come abbiamo già avuto modo di illustrare all'inizio di questo articolo, dobbiamo rimarcare il fatto che le due località, nel sedicesimo secolo, erano già significativamente famose, grazie alle menzioni presenti nelle opere di Petrus Berchorius, Fazio degli Uberti, Andrea da Barberino, Antoine de la Sale, Felix Hemmerlin, e altri.

Con i propri scritti, tutti costoro avevano impartito un nuovo impulso a una diceria che aveva già trovato larga diffusione sia in Italia che al di fuori della penisola. A quel tempo, nel 1452, tutti in Europa sapevano dell'esistenza della Grotta della Sibilla e del Lago di Pilato.

E così, vi era gente che, effettivamente, era solita spingersi fino a Montemonaco. Naturalmente, essi giungevano durante la stagione estiva, quando la neve era assente ed era possibile ascendere in modo più agevole fino alle magiche vette.

Essi erano giunti, quell'anno alla metà del '400. E, di sicuro, non era la prima volta che ciò accadeva. Si trattava, certamente, di un'estate che seguiva una lunga serie di estati; e, quelle che arrivavano, non erano sempre le stesse persone: viaggiatori differenti, che parlavano lingue diverse e straniere, continuavano a giungere ogni anno, con il bel tempo, a Montemonaco, per riuscire a effettuare un incontro magico e personale con le famose leggende.

Consultando il manoscritto, appare chiaramente come gli abitanti di Montemonaco fossero ben coscienti di questo significativo flusso di turisti, appartenenti a un genere così particolare. I residenti non sembravano né sorpresi, né dispiaciuti di tutto ciò.

E, soprattutto, i montemonachesi parevano fundamentalmente apprezzare tutta l'animata confusione che quei forestieri introducevano nel borgo: forestieri che, lo si sapeva, erano lì per praticare rituali proibiti sulle vicine montagne. Apprezzavano tutto questo così tanto che essi non pensarono affatto di riferire tutto quell'illegale trambusto spirituale alla giustizia pontificia, e cioè alla Curia Generale e al suo giudice «con giurisdizione sui casi spirituali».

Fig. 43 - «Priores, universitatem, comune et homines terre Montis Monaci...», dal manoscritto n. 40 conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Montemonaco (folium singolo, recto), così come pubblicato in bassa risoluzione da Progetto Elissa, *Sulle tracce della Sibilla - Un documento del XV sec.* (Montemonaco, 1998), p. 13

E, infatti, che cosa leggiamo nella sentenza di assoluzione? In essa possiamo rinvenire le seguenti parole:

«... Secondo una voce diffusasi pubblicamente, e stando a quanto a noi incredibilmente riferito, non da testimoni malevoli e sospetti quanto piuttosto da uomini e persone veridiche e degne di fede, e non in una sola occasione ma essendo pervenute al nostro orecchio numerose segnalazioni presso la detta giurisdizione spirituale e presso questa corte, i predetti [i Priori e gli abitanti di Montemonaco, n.d.r.] avendo distolto i propri occhi dalla visione di Dio e avendoli posti invece sul Nemico del genere umano, nei mesi di luglio, agosto e settembre del presente anno.....».

[Nel testo originale latino: «... Fama publica precedente et clamosa insinuatione referente non quidem a malivolis et suspectis sed potius a veridicis et fide dignis hominibus et personis non semel tantum sed sepe sepius ad aures et notitiam supra dicti dominij spiritualis et sue curie audita relatae pervenit quod prenominati, Deum pre oculis non habendo sed potius inimicum human generis, de anno presenti et mensibus julii, august et settembris...»].

Dunque il giudice pontificio, con sede in Tolentino, si trovò ad essere informato della presenza a Montemonaco di codesti malintenzionati forestieri non dalle autorità locali (che avrebbero dovuto riferire questi accadimenti ai superiori livelli amministrativi e giudiziari dello Stato Pontificio), ma solamente grazie a voci e dicerie, le quali provocarono infine l'attivazione del procedimento giurisdizionale.

Ciò significa che gli abitanti e i governanti locali di Montemonaco non erano certamente soliti riferire nulla ai propri superiori in merito a tutti quegli strani visitatori estivi, provenienti da lontane contrade.

Ma perché, ci chiediamo?

È forse accaduto, tutto questo, perché gli abitanti di Montemonaco erano tutti alchimisti e stregoni, proprio come quei visitatori provenienti da nazioni straniere?

Come abbiamo avuto modo di osservare in precedenza, questa costituirebbe un'interpretazione alquanto ingenua dei fatti descritti nel nostro manoscritto.

La vera ragione, riteniamo, è molto più semplice. E anche assai più ordinaria.

I Priori e i residenti di Montemonaco non avevano l'abitudine di denunciare tutti quegli strambi, bizzarri visitatori perché — come possiamo facilmente immaginare — si trattava per loro di un affare particolarmente lucroso. Un business estivo significativamente remunerativo.

Proviamo a raffigurarci, nella nostra mente, la situazione che veniva a realizzarsi a Montemonaco intorno al 1450: personaggi assai benestanti provenienti dall'estero — in effetti sempliciotti affascinati dai fiabeschi racconti relativi a una magica Sibilla e a un Lago abitato dai demoni — si affollavano presso questo piccolo borgo remoto, le loro tasche e le loro borse ricolme di pezzi d'oro; pronti a restarsene in paese per l'intera estate al fine di condurre i loro sciocchi tentativi e praticare i loro insensati rituali là, sulle alte vette, le quali si innalzavano giusto a pochi chilometri di distanza: perché mai i residenti del borgo montano avrebbero dovuto respingerli? Perché, invece, non trarre un proficuo tornaconto da tutti quei

ricchi, aristocratici turisti, molti di essi accompagnati anche dal proprio seguito, e tutti più che desiderosi di stipulare convenienti accordi (ovviamente convenienti per i locali) relativi all'alloggiamento nelle case private, alle escursioni giornaliere al Monte Sibilla e al Monte Vettore, alla fornitura di cavalli e attrezzature, all'approvvigionamento di cibo e al rifornimento di litri e litri di buon vino?

«... [Essi] prestarono ausilio e favore [...] quanto al loro vitto e sostentamento, [...] pane, vino e tutto quanto necessario per le vettovaglie, accompagnando anche i predetti fino al detto Lago della Sibilla...» («sostentationem et vittum... panem, vinum et alia necessaria»).

Fig. 44 - Visione artistica di un pasto medievale servito a visitatori di rango

Per gli abitanti di Montemonaco si trattava di una vera e propria manna. E tutto ciò si ripeteva ancora e ancora, di nuovo, ogni benedetta estate: un autentico dono concesso loro da un Dio benevolo, il quale inviava al borgo tanta bella gente così graziosamente stolta. In grande quantità. Facoltosa e pronta a spendere il proprio denaro in paese, per il cibo, per il bere, per l'alloggio, e quelle folli ascensioni sulle vicine montagne.

Un sacco di soldi. Per un grande volume di servizi (certamente dal prezzo assai maggiorato). Finché le tasche ben fornite di quei visitatori non

venivano completamente ripulite da tutte le sonanti monete in esse contenute, prima che se ne ripartissero dal paese.

Fig. 45 - Un mucchio di monete antiche sormontate da un fiorino d'oro

In questo scenario, Montemonaco, nel quindicesimo secolo, non era affatto un covo di alchimisti. La gente del luogo si trovava semplicemente a sfruttare, in termini commerciali, la peculiare capacità attrattiva che caratterizzava le loro rinomate leggende.

Era il mercato a volerlo. Un mercato fondamentalmente costituito da agiati visitatori forestieri, che giungevano ogni estate. E i residenti erano più che felici di potere soddisfare le esigenze di quel mercato, stipulando lucrosi accordi con quegli stranieri in cambio di scintillante, tintinnante denaro, fosse esso nella forma di luccicanti grossi d'argento o di sfavillanti fiorini d'oro.

Ma come possiamo provare o confermare la nostra ipotesi, connessa al commercio e agli affari?

Andiamo nuovamente a leggere il testo del manoscritto n. 40. In esso troveremo ulteriori indizi a proposito del fatto che, con la nostra congettura, non siamo andati affatto lontano dalla verità.

5.3 Come evitare la pena (capitale) per un soffio

Dunque, secondo la nostra ipotesi, nel quindicesimo secolo, a Montemonaco, nel versante orientale dei Monti Sibillini, la sorveglianza mantenuta dalle autorità locali contro i sedicenti alchimisti e gli autoproclamati negromanti, in arrivo dall'estero per visitare i tenebrosi siti in altitudine del Lago e della Grotta, era, a dir poco, alquanto carente e certamente inefficace.

Infatti, stiamo ipotizzando come l'intero borgo preferisse di gran lunga dare in qualche modo una mano a quei visitatori — balordi assai, tutti impegnati come erano nel praticare le loro sciocche, assurde attività proibite all'ingresso della Grotta, o nell'effettuare i loro sacrilegi trucchi magici sulle rive del Lago.

Ma tutti questi sprovveduti non desideravano altro se non di pagare monete su monete d'argento, e anche d'oro, agli abitanti del luogo, in cambio di giacigli, cibo e visite turistiche guidate.

Nondimeno, come abbiamo illustrato nei paragrafi precedenti, la politica perseguita dalle autorità pontificie, sia centrali che provinciali, era quella di reprimere quel tipo di visite, nel tentativo di limitare l'accesso ai due famosi siti leggendari. E, in effetti, il manoscritto n. 40 ci riferisce che, non appena quelle autorità erano giunte a conoscenza di tutto il traffico che si stava svolgendo a Montemonaco quell'estate, esse si erano immediatamente precipitate sul luogo e avevano applicato le opportune penalità e contromisure al fine di interrompere quegli accadimenti:

«... ser Angelo, citato nella presente inquisizione, fu catturato e imprigionato da noi e dal nostro ufficio, e consegnato alle locali autorità di Montemonaco e immediatamente arrestato e detenuto...».

[Nel testo originale latino: «... predittus dominus Angelus in preditta inquisitione nominatus, fuit captus et captivatus per nos et nostrum officium et in manibus potentatis terre Montis Monaci tunc et nunc positus ed detemptus...»].

Dunque il povero ser Angelo, il disgraziato alchimista proveniente dal Regno di Napoli, fu preso e incarcerato a Montemonaco per ordine della

Curia Generale e del giudice de Guardarijs, «con giurisdizione nelle cause spirituali», per la successiva incriminazione: e — se ricordiamo le parole che San Giacomo della Marca era solito pronunciare nei propri sermoni in casi simili — il suo tragico destino sarebbe certo stato la 'combustione' sul rogo.

Fig. 46 - Templari bruciati sul rogo (manoscritto BL Royal 20 C VII conservato presso la British Library, Londra, quattordicesimo secolo), folium 44v

Ma, incredibile a dirsi, ser Angelo riuscì a sfuggire quelle fiamme atroci e strazianti. Come è stato possibile?

L'errore era stato quello di averlo «consegnato alle locali autorità di Montemonaco», invece di farlo trasferire subito presso la Curia Generale a Tolentino. Perché, a Montemonaco, ser Angelo aveva amici.

Infatti, da lì, da quel borgo adagiato sui fianchi del Monte Sibilla, per una strana concatenazione di eventi, egli se ne era semplicemente scappato, presumibilmente diretto di corsa verso casa sua, ad Aversa:

«... e che poi detto Angelo, per negligenza e colpa di queste stesse autorità locali, è fuggito dalle loro mani allontanandosi rapidamente ed eludendo il loro controllo, così come ci è stato riferito sia dalle predette autorità che da molte persone di questa terra....».

[Nel testo originale latino: «... et denum ipse dominus Angelus ex defectu et culpa ipsius potentatis fugam eripuit de ipsius manibus et viribus exivit, prout nobis relatatum fuit, per dictum potentatem et per plures homines dicte terre...»].

Fig. 47 - «Ex defectu et culpa ipsius potentatis fugam eripuit...», dal manoscritto n. 40 conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Montemonaco (folium singolo, recto), così come pubblicato in bassa risoluzione da Progetto Elissa, *Sulle tracce della Sibilla - Un documento del XV sec.* (Montemonaco, 1998), p. 13

Proviamo a immaginare cosa possa essere accaduto. Il povero Angelo, temendo di essere completamente perduto e ormai pronto per il rogo, deve avere molto pianto, ed essersi disperato alquanto, e avere certamente pagato molto denaro, trasferendo parecchie di quelle scintillanti monete d'oro nelle mani dei suoi custodi così da potere acquistare la propria liberazione. E le autorità di Montemonaco, non desiderando per lui le atroci fiamme del rogo, devono avere pensato che fosse meglio non deludere un cliente così munifico, che era anche un pericolosissimo testimone della loro stessa colpa e della loro interessata connivenza con gli alchimisti stranieri: e così le porte della prigione furono aperte, e ser Angelo fu lasciato andare.

«... per negligenza e colpa di queste stesse autorità locali...», scrive uno stupefatto de Guardarijs.

E particolarmente divertenti ci sembrano, oggi, le perplesse parole pronunciate da uno sbalordito giudice nella propria sentenza, e cioè che «non è stato possibile individuare chi sia stato il principale autore della fuga del detto Angelo, né [...] abbiamo potuto perciò accertare la reale verità dei fatti» (nel testo originale latino: «ob quem causam et fugam ipsius domini Angeli principalis auctoris et [...] non potuimus examinare et perfectam rei veritatem invenire idcircho»): possiamo immaginare, oggi, i

volti inespressivi, apparentemente impassibili dei Priori e dei rappresentanti degli abitanti di Montemonaco, i quali durante il processo avevano raccontato al giudice di non sapere nulla e di non essere al corrente di nulla, e che ora ascoltavano le sconcertate parole del giudice sudando freddo.

Essi stavano sicuramente ringraziando Dio perché questa volta erano riusciti a scampare la punizione per un soffio, in questa occorrenza così supremamente pericolosa.

E ora erano salvi, almeno fino alla prossima estate. Quando il business sarebbe ricominciato di nuovo.

Montemonaco guadagnava soldi con i sempliciotti provenienti da fuori. Ai locali tutto ciò piaceva molto, e volevano che la cuccagna continuasse.

Per il momento, il giudice Cristoforo de Guardarijs non poteva che dichiararsi completamente impotente:

«E poiché dunque risulta ai noi e alla nostre corte che tutte le predette accuse e ciascuna di esse così come esplicitate nella detta inquisizione potrebbero non essere vere [...] Noi Cristoforo de Guardarijs, [...] giudice nelle cause spirituali [...] i predetti Priori, la popolazione, la comunità e gli uomini della terra di Monte Monaco assolviamo e liberiamo...».

[Nel testo originale latino: «Et quia constat nobis et nostre curie preditta omnia et singula contenta in superditta inquisitione non fuisse vera [...] Nos Christophorus de Guardarijs, [...] judex in spiritualibus [...] predittos priores universitatem commune et homines terre Montis Monaci absolvimus et liberamus...».

Montemonaco era assolta. Fino, almeno, all'arrivo di una nuova estate.

6. Una verifica a proposito della coerenza della nostra interpretazione

Stiamo dunque per giungere alla conclusione del nostro affascinante viaggio attraverso il quattrocentesco borgo di Montemonaco: un piccolo villaggio assiso ai piedi del Monte Sibilla, la famosa montagna italiana che,

a quel tempo e anche nei secoli successivi, era venuta a trovarsi al centro di un potente processo di attrazione internazionale, a motivo della presenza di sinistri racconti leggendari relativi a una Grotta sibillina e a un Lago demoniaco, quest'ultimo situato nell'adiacente Monte Vettore.

Come sappiamo da un numero significativo di fonti, rinvenibili a partire dal quattordicesimo secolo, visitatori provenienti da varie contrade d'Europa erano soliti recarsi presso questa isolata regione, perduta tra le montagne dell'Appennino nell'Italia centrale, in cerca di magiche esperienze e di uno scenario adatto per l'effettuazione di rituali proibiti: forse, i lacerti di funzioni mitiche ben più antiche, assolate dai due siti in relazione a potenziali culti dedicati ai terremoti, culti sviluppati dagli uomini nel corso dell'Età del Ferro in connessione con la specifica sismicità di quel territorio, così come abbiamo avuto modo di ipotizzare nel nostro precedente articolo *La leggenda ctonia* (2020).

In questo contesto, il borgo di Montemonaco, un primario punto di accesso ai due leggendari luoghi dei Monti Sibillini, si trova a ricoprire un ruolo da protagonista nel racconto vergato da Antoine de la Sale concernente la sua personale escursione al Monte Sibilla, effettuata nel 1420. Montemonaco («ad montem Lumonacho...») è menzionato anche da San Giacomo della Marca nei suoi quattrocenteschi *Sermones dominicales* come un luogo presso il quale la gente si recava non solo per consultare incantatori, ma anche per effettuare terrificanti incontri con i demoni. Ulteriori riferimenti (Flavio Biondo, Felix Hemmerlin, Enea Silvio Piccolomini, Bernardino Bonavoglia) menzionano Norcia, Montegalfo e Montefortino, tutti insediamenti che sono situati non lontano da Montemonaco, e che condividono con quest'ultimo la stessa prossimità con le leggende.

Abbiamo poi analizzato la straordinaria scoperta effettuata a Montemonaco dal Progetto Elissa e Anna Maria Piscitelli nel 1997: un manoscritto risalente al 1452, contenente una sentenza di assoluzione resa dalla giustizia degli Stati Pontifici in favore delle autorità locali e della popolazione di Montemonaco, a seguito di accuse riguardanti l'aver assistito «alchimisti» forestieri desiderosi di accedere al Lago della Sibilla («ad lacum Sibille») per compiere rituali proibiti.

Questo documento costituisce una conferma estremamente significativa della mitica rinomanza della quale godevano il Monte Sibilla e il Monte

Vettore nel corso del quindicesimo secolo, con una tenebrosa reputazione che caratterizzava, in tutta Europa, entrambi i siti, nel contesto di un ambiente costituito da letterati, aristocratici, avventurieri e sedicenti maghi e alchimisti. Il manoscritto ci fornisce conferma, inoltre, di come lo Stato Pontificio fosse pienamente cosciente di questa fama così scomoda e peculiare, e di come le autorità tentassero di limitare le visite ai due siti perseguendo coloro che intendevano raggiungere la Grotta e il Lago, o che venivano colti lassù, tra le vette, in atteggiamento sospetto.

Come abbiamo illustrato nel paragrafo precedente, il Progetto Elissa ha inteso fornire una specifica lettura di quel manoscritto, tesa a magnificarne il ruolo di testimone in grado di confermare la sussistenza di una vasta diffusione, tra gli abitanti di Montemonaco, di un retroterra culturale magico e alchemico, radicato in un antico sapere sciamanico che sarebbe stato asseritamente presente tra i Monti Sibillini sin da tempi immemorabili.

Noi non ci troviamo d'accordo con questo genere di interpretazione, che reputiamo derivare essenzialmente da quel 'peccato originale' che ha segnato il Progetto Elissa sin dal suo inizio: il desiderio nostalgico di un ipotetico principio, fortemente bramato ma la cui esistenza si basa su congetture del tutto infondate, relativo alla 'Matriarchia', una forza generativa che informerebbe l'universo e la vita, seguendo concetti espressi dall'ermetista e alchimista Giuliano Kremmerz all'inizio del ventesimo secolo, successivamente ampliati dall'archeologa Marija Gimbutas negli anni 1990 e, infine, goffamente e rovinosamente applicati alla leggendaria tradizione dei Monti Sibillini dall'attivista e scrittrice Joyce Lussu.

Secondo la nostra opinione, una rilettura completa del manoscritto n. 40 ci mostra una realtà assai differente, e ben più ragionevole: benché ciò fosse proibito dalla Chiesa, la gente di Montemonaco preferiva aiutare e supportare tutti quegli strani visitatori che, ogni estate, erano soliti raggiungere il loro piccolo borgo. Perché quei visitatori pagavano denaro. In effetti, pagavano molto, molto denaro.

Proprio come una destinazione religiosa, spirituale, o un luogo che preservi le sacre reliquie di un santo all'interno di un santuario riconosciuto, attraggono folle di pellegrini provenienti dalle più svariate nazioni, con questi pellegrini ben desiderosi di pagare denaro per acquistare cibo,

alloggio e altri servizi, anche Montemonaco dava il benvenuto ai propri peculiari visitatori — sebbene, naturalmente, con quantità di presenze assai più ridotte.

Fig. 48 - Monete medievali

La gente veniva dall'estero per visitare il Lago di Pilato e/o la Grotta della Sibilla, in cerca di un incontro con entità demoniache o dell'ammissione a un regno sotterraneo pervaso di sensualità e lussuria. Essi venivano da terre straniere; sapevano tutto delle leggende, ma nulla dei luoghi reali; non sapevano nemmeno come e dove dormire e mangiare e governare i propri cavalli. Avevano bisogno di guida e consiglio quasi per ogni cosa: come arrivare alla Grotta, come raggiungere il Lago, quali sentieri percorrere, se fosse possibile noleggiare delle guide.

Tutte queste persone si attendevano che fossero loro offerti dei servizi: sistemazione, sostentamento, guide locali.

Certamente, essi non erano numerosi come i pellegrini religiosi. Ma, spesso, si presentavano in piccoli gruppi, in quanto i nobili giungevano lì con il loro seguito di amici e di servi. E tutti costoro avevano bisogno di assistenza e supporto.

E dobbiamo anche considerare un altro aspetto: forse essi non erano così numerosi come lo sarebbero stati dei veri e propri pellegrini; ma — pensiamoci bene — rispetto ai pellegini, essi erano molto più ricchi.

Perché i personaggi che giungevano a Montemonaco per realizzare i propri sogni proibiti non erano miserabili viandanti: spesso, essi erano invece facoltosi, benestanti aristocratici, i quali potevano permettersi un lungo, costoso viaggio attraverso la penisola italiana in cerca di una favola, di una

fantasticheria, di un'illusione per letterati, sempliciotti e autoproclamati stregoni.

Essi erano ricchi, e potevano pagare con monete d'oro e d'argento. E dunque, perché gli abitanti del luogo non avrebbero dovuto sfruttare quella circostanza così fortunata? I montemonachesi non disponevano di reliquie di santi, è vero; ma cosa importava?... Loro avevano la Sibilla!

Ecco perché, come notava il giudice de Guardarijs nella propria sentenza, «essi trattennero e dettero ospitalità nel loro comune e prestarono aiuto, consiglio e favore» a quei visitatori; e lo fecero «scientemente, dolosamente, deliberatamente e con premeditazione e intenzione». Essi «prestarono ausilio e favore» ai loro ospiti forestieri «quanto al loro vitto e sostentamento»; e dettero loro «pane, vino e tutto quanto necessario per le vettovaglie», e «accompagnando anche i predetti fino al detto Lago della Sibilla».

Soldi e servizi, servizi e denaro. Possiamo supporre che nel corso di uno di quegli splendidi giorni d'estate i visitatori fossero così numerosi che il piccolo borgo potesse sperimentare qualche difficoltà nel sistemarli tutti; dunque, è forse possibile che un grande numero di abitanti di Montemonaco risultasse coinvolto nella fornitura di servizi agli stranieri, così come traspare dalle parole scritte da de Guardarijs: «certi soggetti provenienti dal Regno di Napoli e dalla Spagna erano alloggiati e risiedevano in una casa appartenente a Ser Catarino originario di questa stessa terra, posta anch'essa in paese...». Di sicuro, Ser Catarino, e molti altri, ben sapevano come trarre vantaggio da questa sorta di attività ricettiva.

Non possiamo omettere di puntualizzare un aspetto molto importante: gli affari, a Montemonaco, non comportavano l'esercizio di alcuna attività truffaldina. Si trattava, solamente, di un'onesta fornitura di servizi, anche se forse a prezzi maggiorati. A questo riguardo dobbiamo anche considerare il fatto che, se quei facoltosi stranieri realmente desideravano di potere godere di un alloggio di qualità e di buon cibo tra quelle montagne così remote — in zone dove normalmente quel genere di servizi non è disponibile — di certo essi dovevano essere disposti ad acquistarli pagando un prezzo corrispondente.

Fig. 49 - Vista artistica di un possibile alloggio per i servitori appartenenti al seguito di un visitatore presso una casa di contadini nella Montemonaco medievale

Possiamo anche immaginare i ricchi commerci realizzati dalle locali taverne e locande, specialmente nelle serate estive, quando gli stanchi, eccitati visitatori (che lassù tra le cime erano stati alla ricerca di emozioni forti, come ad esempio un incontro con i demoni o una sensuale visita alla Sibilla) avevano bisogno di essere riforniti di fiumi di vino, barili di birra e, forse, anche servizi notturni parecchio più lascivi.

L'intero villaggio era coinvolto nel business, direttamente o indirettamente. E, di sicuro, l'intera questione veniva trattata nel modo più confidenziale che fosse possibile, per non incorrere nella furia dei birri pontifici e della Curia Generale «con giurisdizione sui casi spirituali». I Priori, che avrebbero dovuto segnalare tutta quella faccenda alle autorità e alle giurisdizioni superiori, erano anch'essi coinvolti negli affari e 'coprivano' quella situazione nella speranza di non essere mai colti con le mani nel sacco.

Ma le voci correvero rapide, e quell'anno qualcosa andò storto. Qualcuno, forse per risentimento, forse per sacrosanta indignazione, riferì di tutto quell'andirivieni alla curia a Tolentino: «secondo una voce diffusasi pubblicamente, e stando a quanto a noi incredibilmente riferito, non da

testimoni malevoli e sospetti quanto piuttosto da uomini e persone veridiche e degne di fede, e non in una sola occasione ma essendo pervenute al nostro orecchio numerose segnalazioni presso la detta giurisdizione spirituale...».

E così venne instaurato un pericoloso procedimento penale. L'esito avrebbe potuto essere potenzialmente nefasto: il rogo per alcuni (compresi i Priori), e la scomunica per tutti gli altri.

Ma, a Montemonaco, tutti erano già pienamente preparati per affrontare questo genere di caso deterioro, nel quale la stessa sopravvivenza personale veniva ad essere posta a rischio. E tutti agirono come un sol uomo, per salvare se stessi e le proprie famiglie.

In primo luogo, essi liberarono prontamente gli alchimisti forestieri che erano stati catturati dalla polizia pontificia e trasferiti sotto la loro stessa custodia. Quegli stranieri se ne sono purtroppo fuggiti, via, lontano. Chissà come avranno fatto? Nessuno lo sapeva. Che peccato. Non c'era più in giro alcun pericoloso testimone. Ci dispiace per questo piccolo inconveniente. Ce ne scusiamo vivamente.

In secondo luogo, essi furono costretti a prendere parte al processo nella pericolosa qualità di imputati. Ma, dissero, loro nulla sapevano di tutta quella confusa vicenda; no, non avevano dato alloggio a nessuno straniero, quell'estate, come sempre. E tutti loro, all'unisono, fissavano il giudice con espressioni del tutto vacue, come se si trovassero immersi in un profondo stupore.

A Montemonaco, ripetevano ancora, c'erano solo onesti lavoratori, e coscienziosi cristiani. Nulla loro sapevano a proposito di quelle stupide leggende concernenti laghi, grotte, o demoni; e neanche ne volevano sapere alcunché.

Così, alla fine il giudice de Guardarijs poté solamente scrivere, nella propria sentenza, che «non abbiamo potuto accertare la reale verità dei fatti» («non potuimus [...] perfectam rei veritatem invenire»). Dunque «i predetti Priori, la popolazione, la comunità e gli uomini della terra di Monte Monaco assolviamo e liberiamo...».

Così nel 1452 Montemonaco, i suoi Priori e i suoi abitanti riuscirono a sfuggire a ogni punizione. Benché la giustizia dello Stato Pontificio avesse cercato di perseguirli, la loro colpevolezza non poté essere comprovata, e lo svolgimento dei fatti non poté essere accertato.

E tutto quello che abbiamo scritto qui, anche se certamente da considerarsi come un tentativo di interpretazione del contenuto del manoscritto n. 40, sembra oggi rendere disponibile una visione totalmente coerente in relazione a ciò che è effettivamente riportato in quel notevole, nonché unico e prezioso, foglio di pergamena.

Fig. 50 - «In Dei nomine. Amen», l'incipit del manoscritto n. 40 conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Montemonaco (folium singolo, recto), così come pubblicato in bassa risoluzione da Progetto Elissa, *Sulle tracce della Sibilla - Un documento del XV sec.* (Montemonaco, 1998), p. 13

7. Antoine de la Sale e una conferma della nostra interpretazione

In definitiva, riteniamo che la nostra supposizione in merito a ciò che stava avendo luogo a Montemonaco nell'anno 1452 non si discosti alquanto dalla realtà.

E pensiamo anche che un'ulteriore, illustre conferma di questa nostra stessa ipotesi ci provenga da un eminente protagonista della tradizione sibillina: Antoine de la Sale.

Nel suo *Il paradiso della Regina Sibilla* troviamo infatti una rappresentazione pittorica, incredibilmente accurata, a proposito dell'assistenza tipicamente fornita dagli abitanti di Montemonaco a uno di quei distinti visitatori, vale a dire lo stesso Antoine de la Sale.

Ricorderete, forse, che all'inizio del presente articolo avevamo richiamato le seguenti parole vergate dal viaggiatore provenzale:

«Fui lassù [alla Grotta della Sibilla, n.d.r.] con un medico di quel villaggio, il cui nome era Giovanni da Sora, il quale mi accompagnò, assieme alla gente del borgo di Montemonaco; essi ci guidarono fin lassù».

[Nel testo originale francese: «j'etoie la alé avec un docteur dudit pais, nommé messire Jehan de Sore qui me conduisoit, et les gens de la ville de Montemoynaco qui nous guidoient jusques la»].

Abbiamo anche menzionato le parole che Antoine de la Sale scrisse proprio all'inizio del suo *Il paradiso della Regina Sibilla*, un'ulteriore testimonianza del ruolo attivamente interpretato dagli abitanti di Montemonaco nella gestione dei visitatori forestieri e nella diffusione del materiale leggendario:

«... mia eccellente signora, vi invio per iscritto e in figura il monte del lago di Pilato e della Sibilla, [...] e anche tutto ciò che io ho potuto vedere e di cui abbia potuto informarmi presso la gente del luogo...».

[Nel testo originale francese: «... ma tresredoubtee dame, vous envoie par escript et pourtrait le mons du lac de Pilate et de la Sibille [...] et aussi tout ce que je ay peu veoir et moy informer par les gens du pais...»].

E la miniatura contenuta nel folium 9v del suo famoso manoscritto illustra esattamente ciò che era solito accadere presso l'oscuro imbocco della Grotta della Sibilla: possiamo infatti vedere Antoine de la Sale mentre effettua il proprio ingresso nella cavità procedendo a ritroso, assistito dalla gente di Montemonaco, che provvede a passargli le lanterne e che si occupa di trasportare le provviste e i materiali.

Fig. 51 - Antoine de la Sale accompagnato alla Grotta della Sibilla dagli abitanti di Montemonaco, da *Il paradiso della Regina Sibilla* (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folium 9v)

Si tratta quindi di una verità fattuale. I locali accompagnavano di buon grado i visitatori fino alla Grotta della Sibilla e al Lago di Pilato.

E perché essi avrebbero fatto tutto questo così volentieri? La ragione, per quanto ci riguarda, è di facile comprensione: per denaro.

Come tutti i suoi colleghi-visitatori provenienti da lontani paesi, anche Antoine de la Sale dovette pagare remunerazioni e compensi alle persone di Montemonaco al fine di potere disporre di una guida su fino alla Grotta, ottenere gli opportuni rifornimenti, e acquistare vitto e alloggio per la notte nel villaggio. Tutto questo comportava il pagamento di sonante moneta, assai benvenuta, in favore dei residenti.

Lo scambio di prezioso denaro per la fornitura di servizi era così favorevolmente apprezzato che la gente del luogo non si astenne dall'intrattenere Antoine — mentre ascendevano il ripido pendio della

montagna diretti verso quella località famosa e sinistra — con una serie di emozionanti racconti che facevano venire la pelle d'oca, relativi a tutte quelle persone che avevano osato penetrare nella Grotta e si erano poi inoltrate attraverso scenari fiabeschi e meravigliosi: il vento soprannaturale, il magico ponte, le porte battenti, e, infine, la corte della Sibilla...:

«... ciò che le persone del luogo e della predetta città mi hanno raccontato. Alcuni se ne prendono gioco, altri vi prestano grande fede a causa delle antiche storie narrate dal popolino».

[Nel testo originale francese: «... ce que les gens du pais et de ladicte ville m'en ont dit. Les ungs s'en moquent, et les autres y adjoustant grant foy par l'ancien parler de la commune gent»].

Fig. 52 - La gente di Montemonaco narra ad Antoine de la Sale gli affascinanti racconti relativi alla Grotta della Sibilla, da *Il paradiso della Regina Sibilla* (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folium 10r)

Inoltre, i residenti del borgo gradivano così tanto il denaro elargito dagli stranieri che essi si spingevano fino a 'inventare', al momento e all'impronta, pittoresche immagini a beneficio degli emozionati visitatori, così come consentito dalle particolari circostanze:

«Essi e io stesso udimmo un'alta voce che gridava nel modo in cui grida il pavone, e che pareva provenire da molto lontano. La gente disse che si trattava di una voce che fuoriusciva dal paradiso della Sibilla; ma, per quanto mi riguarda, non ci credo affatto; sono convinto piuttosto che fossero i miei cavalli, i quali stavano aspettando ai piedi della montagna, anche se essi si trovavano molto più in basso e assai lontani da me».

[Nel testo originale francese: «Iceulx et moy oysmes leans une haulte voix criant ainsi que ce feust le cry du paon, qui sembloit estre moult loings. Si dirent les gens que c'estoit une voix de paradis de la Sibille; mais, quant a moy, je n'en croy riens, ains croy que feussent mes chevaux qui au pié du mont estoient, combien qu'ilz feussent moult bas et loings de moi»].

Fig. 53 - Le guide locali di Antoine de la Sale amplificano gli aspetti evocativi del Monte Sibilla aggiungendo ulteriori note pittoresche, da *Il paradiso della Regina Sibilla* (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folia 9v and 10r)

Dunque, nel quindicesimo secolo, proprio come oggi, i turisti chiedevano di essere intrattenuti e divertiti.

E in passato, esattamente come ai nostri giorni, per potersi divertire i turisti dovevano pagare. Perché, come è noto, gli affari sono affari.

8. Affari lucrosi e anche oltre

Ci sembra quindi di potere affermare come i fatti occorsi a Montemonaco nel 1452 non alludano a nessuna particolare propensione, da parte dei residenti, nei confronti dei saperi magici e alchemici; piuttosto, in un modo assai pratico e quasi professionale, le gente del luogo preferiva guadagnare denaro sfruttando la pleora di facoltosi babbei che erano soliti giungere dall'estero: questi visitatori sognavano di effettuare agghiaccianti incontri con fantasmi, demoni e altri personaggi fiabeschi, e volentieri consegnavano i propri soldi al fine di riuscire a realizzare tutti quei sogni.

Per i residenti del luogo, quello era solo business. Anche se non proprio del tutto.

Perché tutto questo non significa affatto che la gente di Montemonaco non credesse per nulla ai racconti leggendari che abitavano il suo stesso territorio.

Essi conoscevano le loro leggende, e le rispettavano. I racconti sulle fate e sui demoni e sulle damigelle della Sibilla circolavano diffusamente anche in mezzo a loro, come ci riferisce lo stesso Antoine de la Sale («alcuni se ne prendono gioco, altri vi prestano grande fede a causa delle antiche storie narrate dal popolino»): ed essi conoscevano perfettamente il senso di reverenziale timore che le sinistre acque del Lago di Pilato o il tenebroso ingresso della Grotta della Sibilla erano in grado di suscitare nei loro cuori.

Chi poteva sapere cosa fosse vana leggenda, e cosa invece effettiva, terrificante, soprannaturale verità?

Dobbiamo ricordare come, secondo la congettura da noi delineata nel nostro articolo *La leggenda ctonia* (2020), sia forse possibile che in tempi remoti questa terra abbia rappresentato, per gli uomini, una sorta di punto di accesso oltremondano: un luogo presso il quale stabilire un'inquietante comunicazione con le potenze ctonie che presiedevano ai terremoti; due santuari d'altura, il Lago e la Grotta, dove effettuare specifici rituali con l'obiettivo di placare le onde sismiche, tanto demoniache e spaventose nell'Età del Ferro quanto lo sono ancora oggi. Nella nostra ipotesi, la possibile esistenza in antico di un culto di questo genere potrebbe avere

comportato una sorta di latenza del materiale mitico ad esso associato, che certamente sarebbe andato in seguito perduto, lasciando però il proprio terrificante marchio sui picchi e sulle creste dei Monti Sibillini, e attirando così, nei secoli del Medioevo, nuove stratificazioni leggendarie provenienti da altri territori in relazione a oracoli sibillini e prefetti romani.

Fig. 54 - Il Lago di Pilato al tramonto

Tutto questo significa che le popolazioni che risiedevano ai piedi del Monte Sibilla e del Monte Vettore — colpite in modo ricorrente da terremoti dalla potenza quasi divina; avvolte nei lacerti fiochi, nebulosi di culti antichissimi; immerse nella radianza scaturente dal regno occultato di una Sibilla sensuale e profetica; spaventate dalle demoniache presenze nascoste sotto le gelide acque di un Lago di Pilato — vivevano circondate da vibrazioni mitiche, misteriose, risonanti di emozione, le quali rendevano gli abitanti di questi territori sensibili alla magia dei luoghi, e non aridamente indifferenti ai racconti e alle narrazioni fiabesche che vivevano all'interno delle loro stesse terre.

Possiamo quindi immaginare, in accordo con il Progetto Elissa, che alcuni tra i residenti di Montemonaco possano avere praticato l'alchimia o la stregoneria o anche l'evocazione di entità maligne, offrendo al contempo una forma di assistenza qualificata ai visitatori stranieri. Ma si trattava solamente di singoli individui. «La popolazione, la comunità e tutti gli uomini della terra di Montemonaco», tutti vivevano semplicemente le proprie vite, accoglievano benevolmente i visitatori in estate, e guardavano alle elevate cime del Monte Sibilla e del Monte Vettore, rivestite di leggende, con preoccupazione e timore.

Fig. 55 - Il Monte Sibilla al tramonto

Ciò detto, i visitatori che giungevano in paese con la bella stagione non erano di certo fate, ma veri esseri umani con le tasche ricolme di preziose monete. E dunque, trarre vantaggio da una situazione così favorevole andava a costituire certamente la principale priorità dei residenti, esattamente come altri residenti di luoghi differenti erano soliti fare presso tanti altri rinomati siti di pellegrinaggio religioso, in Italia e in Europa: siti che erano in grado di attrarre folle di viandanti e pellegrini, come Roma o Santiago de Compostela; o anche Cuma, nell'Italia meridionale, o Lough Dergh in Irlanda, dove altri spaventosi Aldilà aprivano le proprie oscure fauci permettendo ai viventi di penetrare al loro interno (come abbiamo avuto modo di illustrare approfonditamente nel nostro precedente articolo *Monti Sibillini, un Lago e una Grotta come accesso oltremondano*, 2020).

Buoni affari e storie da brivido. Era questa la formula, la ricetta operante a Montemonaco nel 1452.

E si trattava di una ricetta lucrosa, emozionante e sommamente eccitante.

9. Considerazioni finali

Nel presente articolo abbiamo presentato la nostra interpretazione del manoscritto n. 40, così come rinvenuto dal Progetto Elissa nell'Archivio Storico del Comune di Montemonaco.

Abbiamo inteso restare lontani da visioni interpretative che ci sembrano particolarmente eccessive in termini di supposta adesione di un'intera popolazione a dottrine filosofiche ed esoteriche che normalmente costituiscono terreno di studio per un limitato numero di fortunati benestanti, e certamente non sono accolte dalla maggioranza della gente comune che vive e lavora in un piccolo borgo situato ai piedi di isolate montagne, anche se stiamo trattando di anni appartenenti al Medioevo.

Nello scorrere per la prima volta il testo del manoscritto n. 40, abbiamo trovato come l'interpretazione fornita dal Progetto Elissa apparisse essere troppo drammatica, troppo seria, troppo pesantemente tratteggiata per potere descrivere l'effettiva realtà della situazione sussistente a Montemonaco nel 1452. Reputiamo che sia ingenuamente disegnata, e

anche marcata da una sorta di illusorio desiderio, una visione che ritrae i residenti del borgo come pienamente interessati all'alchimia o alla stregoneria, in concorso con i visitatori provenienti da fuori. Al contrario, una spiegazione assai più semplice dei fatti narrati nel manoscritto n. 40 può essere facilmente individuata sulla base del denaro, degli affari e della fornitura di servizi 'turistici' a stranieri che erano portatori di speciali interessi, ma senza che sia necessario ipotizzare alcuna obbligata adesione a quegli stessi interessi da parte dei locali.

Siamo dunque convinti che una nuova lettura del testo del manoscritto, alla luce di quanto da noi evidenziato nel presente articolo, possa risultare maggiormente produttiva in termini di efficacia dell'analisi storica, e illuminare così il reale significato di fatti ed eventi.

Fig. 56 - Montemonaco and the crowned shape of Mount Sibyl (top left)

«Non abbiamo potuto accertare la reale verità dei fatti» («non potuimus [...] perfectam rei veritatem invenire»), scrisse il giudice de Guardarijs nella propria sentenza. Ma noi speriamo di essere riusciti a gettare nuova luce su quegli stessi fatti, seicento anni dopo il loro verificarsi.

E speriamo anche, con questo articolo, di avere contribuito a una migliore comprensione della straordinaria, illustre storia del piacevolissimo borgo di Montemonaco, assiso sulla sua collina proprio di fronte alla celebrata Regina di queste montagne, e alla vera e propria presenza della Signora del mito: la Sibilla degli Appennini.

Michele Sanvico